

LAPORAN TEKNIS

Kondisi Stok Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

LAPORAN TEKNIS

Kondisi Stok Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)

LAPORAN TEKNIS
KONDISI STOK IKAN KARANG DAN DEMERSAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI
SULAWESI UTARA (WPPNRI 716)

©Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara

Kontributor:

Joudy R. R. Sangari, Daisy M. Makapedua, Fitroh D. A. Hariyoto, Stephanus V. Mandagi, Johnny Budiman, N. Gustaf F. Mamangkey, Walter Balansa, Eunike I. Kumaseh, Lusje L. D. Antou, Intan D. Hartati, Arya K. Dhani, Siska Agustina, Aflaha A. Munib, Ahmad S. Jafani, Rian Prasetia, Annisya Rosdiana, Irfan Yulianto.

Sitasi:

Forum Ilmiah dan Konsultatif Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIKP2B) Provinsi Sulawesi Utara. 2022. Laporan Teknis: Kondisi Stok Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716). Bidang Perikanan SDI Demersal dan Karang-FIKP2B Sulawesi Utara.

Ucapan Terima Kasih:

Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan enumerator perikanan pengumpulan data serta tim pengukuran data panjang, yaitu Aditya Sasamu, Sutardy Mayore, Syafludin Lagio, Reinaldy Pulumbara, Tommy Sukarno, John Pangase, Rocky Dapahari, James Takasihaeng, Novianto Lahamuntu, dan Ahya Mudah Siti Rohmawati.

Kredit peta : Aisya Dhannahisvara
Kredit foto : Nanang Sujana; Enumerator Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, berkat karunia dan ridhanya kami dapat menyelesaikan laporan teknis “Kondisi Stok Ikan Karang dan Demersal di Perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara (WPPNRI 716)”. Laporan ini merupakan luaran dari kegiatan pemantauan pendaratan ikan karang dan demersal di beberapa sentra pendaratan ikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716, periode Februari 2019 – Desember 2021 dan memuat ulasan mengenai kondisi stok dan pola pemanfaatan beberapa jenis ikan karang dan demersal di Perairan Kepulauan Sangihe, WPPNRI 716.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada nelayan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, otoritas pelabuhan pendaratan ikan lokasi pengambilan data, pengumpul, pemilik kapal, dan pedagang yang telah berkenan memberi izin untuk melakukan pendataan dan pemantauan hasil tangkapan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (BKSDA), Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Pusat Riset Perikanan (PUSRISKAN) dan Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) - Balai Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang telah bekerja sama dalam mendukung kegiatan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam melakukan pengelolaan perikanan karang dan demersal secara berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Kami sepenuhnya menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian laporan ini, sehingga masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan laporan ini untuk masa yang akan datang akan sangat kami hargai.

Manado, Maret 2022

Tim Penyusun

EXECUTIVE SUMMARY

STOCK CONDITIONS OF REEF AND DEMERSAL FISHES IN SANGIHE ISLANDS WATERS, NORTH SULAWESI PROVINCE (FMA 716)

Reef and demersal fisheries – which include reef and demersal fishes that inhabit coral reefs, estuaries, inlets, and bays – are critical fisheries throughout Indonesia due to their economic contribution to small-scale fishers and the important ecological function of reef and demersal fishes within the trophic structure of reefs and associated ecosystems. Accordingly, reef and demersal fisheries need to be managed sustainably. North Sulawesi Province is home to various reef and demersal fishes and has the potential to become a pioneering area for sustainable fisheries management in Indonesia. In this context, the local government, the central government, and local fisheries stakeholders are currently committed to developing a sustainable reef and demersal fisheries management program in Sangihe Islands of North Sulawesi Province, which is part of the Fisheries Management Area Republic of Indonesia 716 (FMA 716). The program is expected to establish a policy related to reef and demersal fisheries management based on key fisheries reference points (FRPs).

FRPs are important indicators used in the policy-making process, mainly related to regulating fishing activities. FRPs for the Sangihe Islands reef and demersal fishes populations were calculated by analyzing the conditions of reef and demersal fisheries stocks. Data were obtained from monitoring fish landings, carried out from February 2019 to December 2021 in Sangihe Islands Regency. The length-based assessment and the relative abundance of fish reflected by Catch per Unit Effort (CPUE) calculations were used as the FRPs. The length-based assessment was used to estimate the condition of fish stocks, and consists of fish population parameters of fish length, growth, mortality, exploitation rate, and Spawning Potential Ratio (SPR). This document presents the condition of the reef and demersal fishes stocks based on fisheries management parameters for the dominant fishery species in Sangihe Islands of North Sulawesi (FMA 716).

The dominant reef and demersal fishes in the Sangihe Islands are snappers (family Lutjanidae), contributing to 88% of the total catch. These are followed by groupers (family Epinephelidae) and trevallies (family Carangidae), each accounting for 3%, and by emperors (family Lethrinidae), rubyfishes (family Emmelichthyidae), parrotfishes (family Scaridae), and goatfishes (family Mullidae), each contributing to 1% of the total catch. Of the two dominant families, snappers and groupers, 42 and 52 species were identified, respectively. The dominant species for snappers are *Etelis radiosus* (pale snapper), *Pristipomoides sieboldii* (lavender jobfish), *P. filamentosus* (crimson jobfish), *Aphareus rutilans* (rusty jobfish), *Etelis coruscans* (deepwater longtail red snapper), *Lutjanus gibbus* (humpback red snapper), and *Paracaesio kusakarii* (saddle-back snapper). As for groupers, the dominant species include *Variola albimarginata* (white-edged lyretail), *Cephalopholis urodeta* (darkfin hind), *C. spiloparaea* (strawberry hind), *Epinephelus fasciatus* (blacktip grouper), and *E. merra* (honeycomb grouper). The other dominant fish families caught by Sangihe fishermen were emperors and goatfishes with a total of 28 species identified for emperors and 16 for goatfishes. The dominant species of emperors were *Lethrinus ornatus* (ornate emperor), *L. atkinsoni* (pacific yellowtail emperor), and *L. harak* (thumbprint emperor). The dominant species of goatfishes were *Parupeneus multifasciatus* (manybar goatfish) and *P. barberinus* (dash-and-dot goatfish).

In Sangihe Islands, reef and demersal fisheries are categorized as small-scale fisheries, with fishers using fishing vessels that are under 5 GT. The fishing gear used to catch the reef and demersal fishes includes handlines (89.08%), spearguns (7.56%), set gillnets (2.83%), bottom longlines (0.23%), pots (0.15%), and encircling gillnets (0.14%). The fish landing monitoring encompassed 7,759 trips with a total catch of 48,764 kg of fish. The annual CPUE value for the reef and demersal fishes tended to decrease, but not significantly. The annual CPUE value across all reef and demersal fishes ranged from 6.01-7.43 kg/trip. The annual CPUE value for each species ranged from 6.28-7.94 kg/trip for snapper, 1.20-2.32 kg/trip for groupers, 1.18-1.67 kg/trip for emperors, and 0.78-2.33 kg/trip for goatfishes.

Based on four fisheries indicators – spawning potential ratio (SPR), proportion of immature fish landed, fishing pressure (F/M), and exploitation rate (E) – reef and demersal fishes stocks in the Sangihe Islands can be categorized across the range of over-exploited, fully-exploited, and under-exploited. Reef and demersal fishes that are currently over-exploited are *P. filamentosus* (crimson jobfish), *L. gibbus* (humpback red snapper), and *P. kusakarii* (saddle-back snapper), with SPRs of <0.2 (0.12-0.19), the percentage of immature fish landed ranging from 43-73%, F/Ms >1 (1.35-2.41), and Es >0.5 (0.58-0.71). Fully-exploited reef and demersal fishes are *E. radiosus* (pale snapper), *P. sieboldii* (lavender jobfish), *E. coruscans* (deepwater longtail red snapper), *V. albimarginata* (white-edged lyretail), *C. urodeta* (darkfin hind), *C. spiloparaea* (strawberry hind), *L. ornatus* (ornate emperor), and *L. atkinsoni* (pacific yellowtail emperor) with SPRs of 0.24-0.30, and the percentage of immature fish landed ranged from 13-45%, with F/Ms >1 (1.31–3.68), and Es >0.5 (0.57-0.73). Reef and demersal fishes in the category of good condition and/or under-exploited include *A. rutilans* (rusty jobfish), *E. fasciatus* (blacktip grouper), *E. merra* (honeycomb grouper), *L. ornatus* (ornate emperor), and *P. multifasciatus* (manybar goatfish). With SPRs of 0.32-0.57, these reef and demersal fishes species were caught predominantly in large sizes with immature percentages of <20%.

Based on the FRP values, the following are recommendations for reef and demersal fisheries management in Sangihe Island Waters of North Sulawesi Province (FMA 716): (1) Reduce the capture of immature fish by setting the average length at first capture (L_c) at the recommended optimum length (L_{opt}) tailored for each species or species groups; (2) Enforce the fishing gear regulations, including using the hook size of ≤ 5 with line fishing, as stated in the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree (KEPMEN-KP) No. 123/2021, concerning the Snapper and Grouper Fisheries Management Plan; (3) Increase the effectiveness of marine protected area management to maintain the conditions of the tropical marine ecosystems and ensure compliance with MPA regulations, particularly within their core zones.

RINGKASAN EKSEKUTIF

KONDISI STOK IKAN KARANG DAN DEMERSAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA (WPPNRI 716)

Perikanan karang dan demersal merupakan salah satu perikanan penting di Indonesia, karena memiliki fungsi ekonomi bagi nelayan kecil dan fungsi ekologi terhadap komposisi tingkat trofik ikan karang dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, perikanan karang dan demersal perlu dikelola secara berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu lokasi yang sangat penting bagi perikanan karang dan demersal di tingkat nasional, yang dapat menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan perikanan bagi wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan perikanan saat ini berkomitmen untuk mengembangkan sebuah program pengelolaan perikanan karang dan demersal berkelanjutan di perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang termasuk di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716. Salah satu luaran yang diharapkan dari program ini adalah kebijakan terkait penangkapan ikan karang dan demersal berdasarkan titik acuan perikanan (*fisheries reference point*).

Titik acuan perikanan merupakan salah satu indikator penting dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan aktivitas penangkapan ikan. Titik acuan perikanan diperoleh melalui hasil analisis kondisi stok perikanan karang dan demersal, yang datanya diperoleh dari kegiatan pemantauan pendaratan ikan yang dilakukan pada bulan Februari 2019 – Desember 2021 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Titik acuan perikanan yang digunakan sebagai indikator pengelolaan adalah kondisi stok ikan karang dan demersal dengan pendekatan data panjang dan pendugaan kelimpahan relatif ikan melalui analisis *Catch per Unit Effort* (CPUE). Parameter populasi yang digunakan untuk analisis kondisi stok terdiri dari indikator ukuran panjang, parameter pertumbuhan, mortalitas, laju eksploitasi, dan *Spawning Potential Ratio* (SPR). Dokumen ini menyajikan kondisi stok perikanan karang dan demersal berdasarkan parameter indikator pengelolaan perikanan untuk beberapa spesies ikan karang dan demersal dominan di perairan Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (WPPNRI 716).

Komposisi hasil tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe didominasi oleh kelompok ikan jenis kakap (famili Lutjanidae) sebesar 88%, diikuti oleh jenis kerapu (famili Epinephelidae, 3%), kuwe (famili Carangidae, 3%), lencam/ketambak (famili Lethrinidae, 1%), kurisi jepang (famili Emmelichthyidae, 1%), kakatua (famili Scaridae, 1%), dan ikan jenggot/biji angka (famili Mullidae, 1%). Jenis ikan kakap dan kerapu merupakan jenis ikan dominan, dengan jumlah spesies teridentifikasi sebanyak 42 spesies kakap dan 52 spesies kerapu. Jenis ikan kakap yang dominan terdata adalah *Etelis radiosus* (kerisi/perak merah), *Pristipomoides sieboldii* (kerisi/kurisi), *P. filamentosus* (kurisi bali), *Aphareus rutilans* (kurisi perak), *Etelis coruscans* (kakap anggoli), *Lutjanus gibbus* (kakap merah/jenaha), dan *Paracaesio kusakarii* (lolosi), sedangkan jenis ikan kerapu yang dominan terdata diantaranya adalah *Variola albimarginata* (kerapu ekor gunting), *Cephalopholis urodeta*, *C. spiloparaea* (kerapu stroberi), *Epinephelus fasciatus* (kerapu karet), dan *E. merra* (kuhupu/buketti). Selain jenis ikan kakap dan kerapu, terdapat juga jenis ikan lencam/ketambak dan biji angka/tio yang banyak didaratkan oleh nelayan di Kepulauan Sangihe. Jenis ikan lencam/ketambak teridentifikasi sebanyak 28 spesies dengan spesies dominan diantaranya adalah *Lethrinus ornatus*, *L. atkinsoni*, dan *L. harak*. Ikan biji angka/tio teridentifikasi sebanyak 16 spesies yang didominasi oleh *Parupeneus multifasciatus* dan *P. barberinus*.

Aktivitas perikanan tangkap ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe merupakan kategori perikanan skala kecil dengan jenis armada yang digunakan berukuran <5 GT. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal adalah pancing ulur (89,08%), panah (7,56%), jaring insang tetap (2,83%), rawai dasar (0,23%), bubu/trap (0,15%), dan jaring insang lingkaran (0,14%). Berdasarkan pemantauan pendaratan ikan, tercatat data hasil tangkapan sebanyak 7.759 trip dengan total tangkapan ikan 48.764 kg. Nilai CPUE tahunan ikan karang dan demersal cenderung mengalami penurunan yang tidak signifikan. Nilai CPUE ikan karang dan demersal tahunan berkisar antara 6,01-7,43 kg/trip. Nilai CPUE tahunan ikan kakap berkisar 6,28-7,94 kg/trip, ikan kerapu sebesar 1,20-2,32 kg/trip, ikan lencam sebesar 1,18-1,67 kg/trip, dan ikan biji nangka sebesar 0,78-2,33 kg/trip.

Berdasarkan indikator perikanan nilai SPR, persentase *immature*, rasio tekanan penangkapan (F/M), dan laju eksploitasi (E), kondisi stok sumber daya ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe berada pada tiga kategori, yaitu *over-exploited*, *fully-exploited*, dan *under-exploited*. Jenis ikan yang berada pada kondisi *over-exploited*, diantaranya adalah ikan kurisi bali (*P. filamentosus*), kakap bakau/jenaha (*L. gibbus*), dan lolosi (*P. kusakarii*) dengan nilai SPR <0,2 atau 20% (0,12-0,19), persentase *immature* 43%-73%, tekanan penangkapan F/M >1 (1,35-2,41), dan laju eksploitasi E >0,5 (0,58-0,71). Ikan yang terindikasi pada kondisi *fully-exploited* adalah kerisi/ perak merah (*Etelis radiosus*), kerisi/kurisi (*Pristipomoides sieboldii*), kakap angoli (*E. coruscans*), kerapu ekor gunting (*V. albimarginata*), kerapu jenang (*C. urodeta*), kerapu stroberi (*C. spiloparaea*), serta lencam/ketambak jenis *L. ornatus* dan *L. atkinsoni* dengan nilai SPR 0,24-0,30, persentase *immature* 13%-45%, tekanan penangkapan F/M >1 (1,31-3,68), dan laju eksploitasi E >0,5 (0,57-0,73). Ikan yang dikategorikan dalam kondisi lebih baik atau *under-exploited* adalah kurisi perak (*A. rutilans*), kerapu karet (*E. fasciatus*), kerapu balong (*E. merra*), lencam/ sikuda (*L. ornatus*), dan ikan jenggot/tio jenis *P. multifasciatus* dengan nilai SPR 0,32-0,57, ikan ini tertangkap dominan pada ukuran besar dengan persentase *immature* <20%.

Berdasarkan indikator perikanan karang dan demersal tersebut, rekomendasi pengelolaan perikanan yang disarankan adalah: (1) Mengurangi penangkapan ikan yang berukuran kecil (*immature*) dengan mengatur ukuran rata-rata panjang ikan pertama kali tertangkap (L_c) pada ukuran tangkap yang disarankan (L_{opt}); (2) Pengaturan penggunaan alat tangkap, untuk pancing disarankan menggunakan ukuran mata pancing nomor ≤ 5 sesuai dengan yang tercantum di KEPMEN-KP Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu; (3) Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut untuk mempertahankan kondisi ekosistem laut tropis kosistem laut tropis dan memastikan kepatuhan aturan daerah larang tangkap di zona inti.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
KONDISI STOK IKAN KARANG DAN DEMERSAL DI PERAIRAN KEPULAUAN SANGIHE, PROVINSI SULAWESI UTARA (WPPNRI 716)	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran	1
1.2 Tujuan	2
BAB 2 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA.....	3
2.1 Metode Pengambilan Data dan Indikator yang Digunakan.....	3
2.2 Analisis Data.....	4
2.2.1 Catch per unit effort (CPUE).....	4
2.2.2 Indeks Musim Penangkapan.....	5
2.2.3 Daerah penangkapan ikan	6
2.2.4 Parameter pertumbuhan.....	7
2.2.5 Panjang rata-rata (\bar{L}).....	7
2.2.6 Panjang ikan pertama kali dewasa (L_m).....	7
2.2.7 Panjang optimum (L_{opt}).....	8
2.2.8 Panjang ikan pertama kali tertangkap (L_c).....	8
2.2.9 Panjang ikan pertama kali tertangkap optimal (L_{c_opt}).....	8
2.2.10 Mortalitas dan laju eksploitasi.....	8
2.2.11 <i>Spawning potential ratio</i> (SPR).....	9
BAB 3 PROFIL PERIKANAN KARANG DAN DEMERSAL	10
3.1 Cakupan Area Pengelolaan	10
3.2 Kondisi dan Karakteristik Wilayah.....	13
3.2.1 Pola Arus	13
3.2.2 Suhu Permukaan Laut	15
3.2.3 Salinitas	16
3.2.4 Ekosistem Laut Tropis	17

BAB 4 KONDISI SUMBER DAYA IKAN.....	18
4.1 Jenis Sumber Daya Ikan	18
4.2 Total Hasil Tangkapan (Kg) dan Upaya Penangkapan (Trip)	21
4.3 <i>Catch per Unit Effort</i> (CPUE).....	23
4.4 Kondisi Stok Beberapa Spesies Ikan Karang dan Demersal.....	28
4.5 Armada dan Alat Tangkap	33
4.5.1 Armada Tangkap.....	33
4.5.2 Alat Tangkap.....	34
BAB 5 DAERAH DAN MUSIM PENANGKAPAN	43
5.1 Daerah Penangkapan	43
5.2 Musim Penangkapan Ikan.....	44
BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	45
6.1 Kesimpulan.....	45
6.2 Rekomendasi	46
REFERENSI	47
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi pendataan ikan karang dan demersal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.....	4
Gambar 2. Peta grid untuk penentuan lokasi penangkapan ikan	6
Gambar 3. Peta wilayah perairan Kepulauan Sangihe	11
Gambar 4. Peta ilustratif kedalaman perairan dan ekosistem laut di perairan Kepulauan Sangihe serta wilayah perairan yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.....	12
Gambar 5. Pola arus laut (arah tanda panah) perairan Kepulauan Sangihe berdasarkan kondisi musim	14
Gambar 6. Sebaran suhu rata-rata permukaan laut perairan Kepulauan Sangihe	15
Gambar 7. Suhu rata-rata permukaan laut (SPL) di perairan Kepulauan Sangihe.....	16
Gambar 8. Sebaran salinitas perairan Laut Sulawesi.....	17
Gambar 9. Komposisi kelompok famili ikan yang terdata di Kepulauan Sangihe	18
Gambar 10. Komposisi spesies ikan (a) kakap (<i>Lutjanidae</i>), (b) kerapu (<i>Epinephelidae</i>), (c) lencam/ ketambak (<i>Lethrinidae</i>), dan (d) biji nangka (<i>Mullidae</i>) yang dominan terdata di perairan Kepulauan Sangihe	19
Gambar 11. Jenis ikan karang dan demersal dominan yang terdata di Kabupaten Kepulauan Sangihe	20
Gambar 12. Total hasil tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe.....	21
Gambar 13. Jumlah trip tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe ...	21
Gambar 14. Hasil tangkapan ikan marlin di Desa Para	22
Gambar 15. Sebaran spasial total tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe	22
Gambar 16. Nilai CPUE rata-rata tahunan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe	24
Gambar 17. Perubahan nilai CPUE dengan upaya penangkapan (trip) bulanan di perairan Kepulauan Sangihe (a) ikan karang dan demersal; (b) kakap (<i>Lutjanidae</i>); (c) kerapu (<i>Epinephelidae</i>); (d) lencam (<i>Lethrinidae</i>); dan (e) biji nangka (<i>Mullidae</i>)	26
Gambar 18. Sebaran spasial (a) nilai CPUE dan (b) total trip penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe	27
Gambar 19. Komposisi ukuran panjang ikan (a) <i>Pristipomoes filamentosus</i> , (b) <i>Lutjanus gibbus</i> , dan (c) <i>Paracesio kusakarii</i>	31
Gambar 20. Armada ketinting yang digunakan untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal.....	34
Gambar 21. Intensitas trip penangkapan berdasarkan alat tangkap di Kepulauan Sangihe	34
Gambar 22. Pengoperasian alat tangkap pancing ulur (Agustina et al., 2019).....	35
Gambar 23. Mata pancing yang digunakan untuk menangkap ikan karang dan demersal	35

Gambar 24. Komposisi hasil tangkapan ikan dominan yang tertangkap oleh pancing ulur (kiri: semua famili; kanan: khusus famili Lutjanidae)	36
Gambar 25. Pengoperasian alat tangkap panah (Agustina et al., 2019)	37
Gambar 26. Komposisi hasil tangkapan ikan dominan yang tertangkap oleh panah	37
Gambar 27. Pengoperasian alat tangkap jaring insang tetap (Agustina et al., 2019)	38
Gambar 28. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh jaring insang tetap	38
Gambar 29. Pengoperasian alat tangkap rawai dasar	39
Gambar 30. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh rawai dasar	39
Gambar 31. Pengoperasian alat tangkap jaring insang lingkaran (Agustina et al., 2019)	40
Gambar 32. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh jaring insang lingkaran	40
Gambar 33. Alat tangkap bubu (Agustina et al., 2019)	41
Gambar 34. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh bubu	41
Gambar 35. Sebaran daerah penangkapan ikan berdasarkan intensitas trip penangkapan di perairan Kepulauan Sangihe	43
Gambar 36. Indeks musim penangkapan (IMP) ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi kedalaman maksimum pada kelompok ikan karang dan demersal target pengelolaan	11
Tabel 2. Jumlah tangkapan, upaya penangkapan, CPUE, dan FPI berdasarkan alat tangkap di perairan Kepulauan Sangihe	23
Tabel 3. Jenis ikan karang dan demersal yang menjadi target tangkapan nelayan di perairan Kepulauan Sangihe	28
Tabel 4. Parameter populasi dan kondisi stok ikan karang dan demersal tahun ke-0 di perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara	30
Tabel 5. Spesifikasi dan jumlah kapal yang terdata melakukan penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe	33
Tabel 6. Jenis dan jumlah alat tangkap yang dioperasikan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Agustina et al., 2019)	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur data dan penjelasan cara pengisian data ikan karang dan demersal.....	50
Lampiran 2. Proses unggah data ke dalam server menggunakan aplikasi Android.....	53
Lampiran 3. Script pendugaan parameter pertumbuhan dan laju eksploitasi menggunakan Rstudio.....	55
Lampiran 4. Produksi atau total hasil tangkapan per bulan untuk kelompok ikan kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan biji nangka pada periode Mei 2019 – Desember 2021.....	60
Lampiran 5. Sebaran spasial CPUE dan total trip penangkapan kelompok ikan kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan biji nangka	62
Lampiran 6. Alat tangkap yang dioperasikan untuk menangkap ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe.....	66
Lampiran 7. Komposisi ukuran panjang ikan yang terindikasi pada kondisi <i>fully-exploited</i> dan <i>under-exploited</i>	69

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan sektor sangat potensial dan ideal untuk dikembangkan. Kondisi ini didukung oleh letak daerah ini yang dikelilingi oleh Laut Sulawesi dan Laut Maluku, dua wilayah perairan yang terkenal dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut dan perairannya yang relatif belum tercemar. Secara nasional, produksi perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020 menempati urutan ke-7 dari 34 provinsi dengan total produksi 322.694 ton (PUSDATIN-KKP, 2020). Salah satu jenis perikanan penting di Sulawesi Utara adalah kelompok ikan karang dan demersal, yaitu ikan kakap, kuwe, kerapu, dan ekor kuning. Secara khusus, kakap dan kerapu memiliki nilai ekonomis tinggi dan fungsi ekologis penting sebagai predator yang mempengaruhi komposisi tingkat trofik ikan karang. Kelompok ikan ini umumnya ditangkap oleh nelayan skala kecil yang banyak beroperasi di wilayah terumbu karang. Secara umum, produksi perikanan kakap dan kerapu menempati urutan pertama di Provinsi Sulawesi Utara untuk komoditas perikanan karang dan demersal dan merupakan salah satu penyumbang utama produksi perikanan kakap dan kerapu nasional (PUSDATIN-KKP, 2020).

Melihat pentingnya perikanan karang dan demersal secara ekologi dan ekonomi, khususnya bagi nelayan skala kecil, perikanan karang dan demersal perlu dikelola secara berkelanjutan. Provinsi Sulawesi Utara kedepannya dapat menjadi daerah percontohan dalam pengembangan pengelolaan perikanan karang dan demersal yang berkelanjutan. Kolaborasi berbagai pihak sangat krusial untuk membangun model pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) perikanan di daerah ini telah berkomitmen untuk mengembangkan sebuah program pengelolaan perikanan karang dan demersal berkelanjutan di perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716. Salah satu luaran yang diharapkan adalah tersedianya sebuah kebijakan terkait penangkapan ikan karang dan demersal berdasarkan titik acuan perikanan atau *fisheries reference point*.

Titik acuan perikanan merupakan salah satu indikator penting dan menjadi komponen fundamental dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan pengaturan aktivitas penangkapan ikan. Titik acuan perikanan ditetapkan secara bersama-sama oleh para peneliti dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KOMNAS KAJISKAN), Universitas Sam Ratulangi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, Universitas Negeri Manado, dan Politeknik Negeri Nusa Utara. Titik acuan perikanan terdiri dari beberapa parameter acuan, baik langsung terkait dengan karakteristik spesies (misalnya panjang ikan) ataupun secara tidak langsung dari segi upaya penangkapan (misalnya jumlah kapal atau durasi waktu penangkapan).

Titik acuan perikanan diperoleh melalui hasil analisis data aktivitas pemantauan pendaratan ikan dan analisis kajian stok perikanan karang dan demersal di Sulawesi Utara. Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data pendaratan ikan karang dan demersal di Sulawesi Utara dilakukan sejak bulan Mei 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk menghasilkan titik acuan perikanan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengelolaan perikanan karang dan demersal di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam pengelolaan perikanan, adanya regulasi dan pembatasan aktivitas penangkapan (*regulation and limitation*) merupakan bagian dari intervensi perikanan yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, pengendalian tangkapan dalam pengelolaan perikanan karang dan demersal berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan upaya meregulasi aktivitas penangkapan guna mendukung implementasi Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan (RAPP) di WPPNRI 716.

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi terkait pemanfaatan sumber daya ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe, WPPNRI 716. Dokumen ini berisi informasi ilmiah berkaitan kondisi pemanfaatan sumber daya ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe yang bisa digunakan sebagai pertimbangan ilmiah para pihak dalam merumuskan strategi pengelolaan perikanan di Provinsi Sulawesi Utara.

2

BAB 2 METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

2.1 Metode Pengambilan Data dan Indikator yang Digunakan

Pengambilan data dilakukan melalui pemantauan pendaratan hasil tangkapan ikan (*fish landing monitoring*) dengan cara *sampling* selama 7-15 hari setiap bulannya di lokasi pendaratan ikan skala desa dan pasar ikan. Lokasi pengambilan data di Desa Batunderang, Batuwingkung, Beeng Laut, Bukide, Bukide Timur, Kauhisi, Palareng, Para, Para 1 (Gambar 1). Untuk memperkaya data komposisi panjang ikan, pengambilan data juga dilakukan di Pasar Petta (Desa Petta), dan Pasar Towoe (Kelurahan Sawang Bendar). Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data aktivitas trip penangkapan (operasi penangkapan, daerah penangkapan ikan, alat tangkap, armada, dan biaya operasional), data hasil tangkapan (jenis ikan, total tangkapan, dan harga/kg), dan data biologi (panjang ikan) (Lampiran 1). Pada penyusunan laporan kondisi stok ini, data yang digunakan berasal dari aktivitas trip penangkapan periode Mei 2019 – Desember 2021 serta data komposisi ukuran panjang ikan periode Mei 2019 – April 2021. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai data dasar atau baseline (t_0) kondisi perikanan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe.

Pengambilan data dilakukan oleh enumerator menggunakan protokol pendataan ikan yang diterbitkan oleh Balai Riset Perikanan Laut (BRPL)-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Proses pendataan menggunakan alat dan bahan, antara lain: kamera digital, papan ukur, timbangan, form pengambilan data, peta grid penangkapan, alat tulis, buku panduan identifikasi ikan dan pengenalan alat tangkap. Data yang sudah terkumpul oleh enumerator di lapangan selanjutnya diunggah ke *server fisheries database* menggunakan aplikasi berbasis Android (Lampiran 2).

Indikator pengelolaan perikanan yang digunakan sebagai titik acuan adalah kondisi stok ikan karang dan demersal dengan pendekatan data panjang (*length-based assessment*) dan pendugaan kelimpahan relatif ikan melalui analisis *Catch per Unit Effort* (CPUE). Parameter populasi yang digunakan untuk analisis kondisi stok terdiri dari indikator ukuran panjang, parameter pertumbuhan, mortalitas, laju eksploitasi, dan *Spawning Potential Ratio* (SPR) (Badrudin, 2015).

LOKASI PENDATAAN IKAN KARANG-DEMERSAL DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

Gambar 1. Lokasi pendataan ikan karang dan demersal di Kabupaten Kepulauan Sangihe

2.2 Analisis Data

2.2.1 Catch per unit effort (CPUE)

CPUE adalah kelimpahan relatif dari stok sumber daya ikan yang dieksploitasi pada suatu daerah penangkapan (Gulland, 1969). CPUE juga diartikan sebagai suatu metode untuk menentukan hasil tangkapan perikanan laut atau produksi yang dirata-ratakan dalam tahunan dan merupakan indikator kelimpahan stok ikan. CPUE merupakan metode kontemporer yang paling umum untuk memperkirakan kelimpahan relatif dari stok ikan yang dieksploitasi sebagai indeks kelimpahan (Gordon et al., 2003). Tingkat tangkapan atau CPUE adalah jumlah tangkapan per unit upaya selama interval waktu dan didefinisikan sebagai berikut:

$$CpUE = \frac{C(i)}{f(i)} = q \times B$$

Untuk meminimalkan kesalahan dalam pengukuran dalam perhitungan CPUE, upaya penangkapan perlu distandarisasi terutama pada perikanan yang menggunakan berbagai alat tangkap (*multigear*). Upaya penangkapan standar dinyatakan sebagai jumlah seluruh satuan perkalian antara kemampuan penangkapan yang disebut *fishing power index* (FPI) dalam setiap tahunnya dengan satuan waktu penangkapan atau dengan jumlah satuan operasi penangkapan. Penentuan jenis alat tangkap standar adalah dengan melihat nilai rata-rata CPUE alat tangkap yang paling dominan di suatu perairan. Standarisasi tingkat penangkapan dilakukan menggunakan alat tangkap standar (nilai tertinggi) dengan menghitung *fishing power index* (FPI) diberi koefisien sama dengan 1, kemudian alat tangkap jenis lain distandarisasi dengan cara membagi jumlah produksi/jumlah alat tangkap tersebut dengan jumlah produksi/jumlah alat tangkap standar (Badrudin, 2016). Perhitungan CPUE dilakukan secara spasial berdasarkan grid daerah penangkapan dan secara temporal berdasarkan bulan pengambilan data ikan.

2.2.2 Indeks Musim Penangkapan

Pola musim penangkapan ikan dihitung dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average*) yang didasarkan pada analisis deret waktu (*time series analysis*) (Dajan (1998) dalam Harjanti et al., 2012). Langkah-langkah perhitungan indeks musim penangkapan ikan dilakukan sebagai berikut:

1. Menyusun deret CPUE dalam periode waktu tertentu:

$$n_i = CPUE$$

i = bulan ke- i ; n_i = urutan ke- i

2. Menyusun rata-rata bergerak CPUE selama 12 bulan (RG_i):

$$RG_i = \frac{1}{12} \left(\frac{1 + 5}{i + i + 6} CPUE_i \right)$$

RG_i = rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke- i ; $CPUE_i$ = CPUE urutan ke- i ; $i = 7, 8, \dots, n-5$

3. Menyusun rata-rata bergerak CPUE terpusat (RGP_i):

$$RGP_i = \frac{1}{2} \left[\sum_{i-i}^{i+i} RG_i \right]$$

RGP_i = rata-rata bergerak terpusat ke- i ; RG_i = rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke- i ; $i = 7, 8, \dots, n-5$

4. Menyusun nilai rata-rata dalam suatu matrik berukuran $i \times j$ yang disusun untuk setiap bulan. Selanjutnya menghitung nilai total rasio rata-rata secara tiap bulan (i), kemudian menghitung total rasio rata-rata secara keseluruhan dan pola musim penangkapan (ii).

(i) Rasio rata-rata untuk bulan ke- i (RBB_i):

$$RBB_i = \frac{1}{n} \left[\sum_{j=1}^n Rbij \right]$$

RBB_i = rata-rata dari $Rbij$ untuk bulan ke- i

$Rbij$ = rasio rata-rata bulanan dalam matrik ukuran $i \times j$

$i = 1, 2, \dots, 12$, dan

$j = 1, 2, 3, \dots, n$

(ii) Jumlah rasio rata-rata bulanan ($JRBB$)

(iii) Indeks musim penangkapan (IMP)

5. Kriteria penentuan musim adalah sebagai berikut:
 Indeks musim lebih dari 1 → kondisi musim
 Indeks musim kurang dari 1 → kondisi tidak musim
 Keadaan penangkapan disebut normal apabila $IMP=1$

2.2.3 Daerah penangkapan ikan

Informasi mengenai daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dikumpulkan melalui pendekatan secara partisipatif. Informasi yang terkumpul bersifat *real time* dan pengambilan data dilakukan kepada nelayan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan. Pendugaan daerah penangkapan ikan di perairan Kepulauan Sangihe dilakukan secara spasial dengan melihat sebaran intensitas trip penangkapan pada lokasi *fishing ground* berdasarkan kode grid daerah penangkapan. Peta *grid* yang digunakan sesuai panduan dari BRPL-KKP yang kemudian skalanya diperkecil menjadi 6 menit (Gambar 2). Daerah penangkapan diidentifikasi dengan melihat intensitas penangkapan yang dilakukan pada *grid* tertentu.

Gambar 2. Peta *grid* untuk penentuan lokasi penangkapan ikan

2.2.4 Parameter pertumbuhan

Kajian parameter pertumbuhan pada dasarnya menyangkut penentuan tubuh ikan sebagai suatu fungsi dari umur. Pendugaan parameter pertumbuhan meliputi panjang asimtotik (L_{∞}), yaitu rata-rata panjang ikan pada usia yang sangat tua (cm), koefisien pertumbuhan (k), dan t_0 yang merupakan umur teoritis ikan ketika panjang ikan nol (tahun). Analisis parameter pertumbuhan digunakan untuk menentukan indikator pengelolaan perikanan. Koefisien pertumbuhan (k) didefinisikan sebagai parameter yang menentukan seberapa cepat ikan mencapai panjang asimtotiknya (Sparre & Venema, 1999). Menurut Pauly (1980), ikan yang memiliki nilai koefisien pertumbuhan yang tinggi umumnya memiliki umur yang relatif pendek. Koefisien pertumbuhan diperoleh menggunakan model *Von Bertalanffy* dengan persamaan sebagai berikut (Sparre & Venema, 1999):

$$L_t = L_{\infty} [1 - e^{-k(t-t_0)}]$$

L_t = ukuran ikan pada umur t (cm); L_{∞} = panjang asimtotik (cm); k = koefisien pertumbuhan (tahun⁻¹); dan t_0 = umur hipotesis ikan pada panjang nol (tahun).

Pendugaan parameter pertumbuhan (k dan L_{∞}) dilakukan menggunakan metode ELEFAN yang tersedia pada piranti lunak R dengan package "TropFishR" (Mildenberger et al., 2017). Script analisis pendugaan parameter pertumbuhan menggunakan RStudio disajikan pada Lampiran 3. Parameter pertumbuhan digunakan untuk menduga indikator perikanan lainnya, seperti mortalitas, laju eksploitasi, dan *Spawning Potential Ratio*. Pendugaan t_0 dihitung berdasarkan persamaan empiris Pauly (1984) :

$$\text{Log}(-t_0) = -0,392 - 0,275 \text{Log}L_{\infty} - 1,038 \text{Log} K$$

2.2.5 Panjang rata-rata (\bar{L})

Indikator perikanan yang berbasis data panjang (*length-based*) banyak dikembangkan dalam pengelolaan perikanan, terutama untuk perikanan dengan data terbatas dan menjadi salah satu indikator dalam titik acuan pengelolaan perikanan (Cope & Punt, 2009; Punt et al., 2001) serta dapat dijadikan sebagai indikator status stok suatu perikanan (Trenkel et al., 2007). Panjang rata-rata ikan yang tertangkap dapat diperoleh melalui persamaan berikut:

$$\bar{L} = \frac{\sum_{i=1}^n L_i}{n}$$

\bar{L} = panjang rata-rata; L_i = panjang ikan ke- i ; n = jumlah contoh.

Data yang dianalisis berupa panjang rata-rata (cm) per satuan waktu (bulanan, tahunan, atau musiman) yang kemudian dibandingkan secara deret waktu. Panjang rata-rata biasanya menurun pada tingkat eksploitasi yang tinggi akibat kegiatan penangkapan.

2.2.6 Panjang ikan pertama kali dewasa (L_m)

Indikator panjang ikan pertama kali dewasa atau matang gonad menggambarkan panjang ikan dimana 50% dari individu yang tertangkap telah berusia dewasa atau matang gonad. Nilai ini mencerminkan kemampuan reproduksi dan status gizi ikan, dan biasanya digunakan untuk mengestimasi biomassa pemijahan stok (Cotter et al., 2009). L_m merupakan salah satu titik acuan dalam pengelolaan perikanan. Data yang didapatkan berupa distribusi frekuensi panjang yang kemudian dianalisis panjang pertama kali dewasa (L_m) dengan menggunakan persamaan Froese & Binohlan (2000):

$$\log L_m = 0,8979 * \log L_{\infty} - 0,0782$$

L_m = panjang pertama kali dewasa; L_{∞} = panjang asimtotik.

Penangkapan ikan sebaiknya dilakukan pada ukuran yang lebih besar dibandingkan L_m , sehingga ikan dapat memijah terlebih dahulu sebelum tertangkap.

2.2.7 Panjang optimum (L_{opt})

Panjang optimum adalah panjang pada saat t_{opt} (usia saat produksi telur optimum dan setara dengan waktu generasi). Panjang optimum merupakan panjang yang disarankan untuk dilakukan penangkapan. Data yang didapatkan berupa distribusi frekuensi panjang yang kemudian dianalisis panjang optimalnya menggunakan persamaan Beverton (1992) atau Froese & Binohlan (2000):

$$\log L_{opt} = 1,0421 * \log L_{\infty} - 0,2742$$

L_{opt} = panjang optimal; L_{∞} = panjang asimtotik.

L_{opt} dalam pengelolaan perikanan lebih besar dibandingkan panjang ikan pertama kali dewasa (L_m) dan lebih kecil dari panjang asimtotik (L_{∞}).

2.2.8 Panjang ikan pertama kali tertangkap (L_c)

Panjang pertama kali ikan tertangkap (L_c) menunjukkan panjang dimana 50% dari individu ikan rentan terhadap penangkapan (ICES, 2018). Beverton dan Holt (1957) dalam Sparre & Venema (1999) menyatakan bahwa ukuran pertama kali tertangkap (L_c) adalah ukuran dimana 50% ikan dipertahankan dan 50% ikan dilepaskan oleh suatu alat tangkap ikan. Ikan dengan ukuran dibawah L_c akan lolos dari kegiatan penangkapan dan dapat berkembang hingga ukurannya lebih besar. Panjang rata-rata ikan pertama kali tertangkap (L_c) dihitung dengan bantuan program RStudio (Lampiran 1) (Mildenberger et al., 2017).

Ikan harus mengalami matang gonad setidaknya satu kali sebelum tertangkap untuk menghindari penangkapan berlebih (overfishing), sehingga nilai L_c idealnya berada di atas panjang pertama kali dewasa (L_m) (Myers and Mertz 1998 dalam Miethe et al. (2016).

2.2.9 Panjang ikan pertama kali tertangkap optimal (L_{c_opt})

Panjang ikan pertama kali tertangkap optimal menunjukkan nilai L_c yang disarankan agar ikan yang dieksploitasi dapat bereproduksi dan tumbuh lebih besar sebelum ditangkap (Froese et al., 2016). Pendugaan nilai L_{c_opt} memperhatikan nilai parameter pertumbuhan dan mortalitas ikan, dengan mempertimbangkan panjang yang lebih kecil dibandingkan L_{c_opt} dengan nilai mortalitas tertentu. Nilai L_{c_opt} diduga dengan persamaan menurut Froese et al. (2016) sebagai berikut:

$$L_{c_opt} = \frac{L_{\infty} \left(2 + \frac{3F}{M}\right)}{\left(1 + \frac{F}{M}\right) \left(3 + \frac{M}{K}\right)}$$

L_{c_opt} dapat menjadi titik acuan penangkapan ikan apabila nilai L_{opt} terlalu tinggi untuk dicapai dalam pengelolaan dan pengaturan ukuran penangkapan ikan.

2.2.10 Mortalitas dan laju eksploitasi

Mortalitas menggambarkan tingkat kematian individu total (Z) yang terdiri dari kematian secara alami (M) dan akibat kegiatan penangkapan (F). Korelasi antara Z dan F dapat menghasilkan estimasi tingkat pemanfaatan atau laju eksploitasi (E), yang menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan oleh penangkapan (Osio et al., 2015; Radhakrishnan et al., 2005). Laju eksploitasi disarankan sebagai indikator untuk mengukur tekanan penangkapan dengan titik acuan target (*target reference point*) sebesar 0,5 dari MSY (Pauly, 1984; Rochet & Trenkel, 2003). Mortalitas alami diduga dengan menggunakan metode Then et al. (2015), Alverson & Carney (1975), Pauly (1980), dan Gislason et al. (2010) dengan bantuan piranti lunak R-Studio (*script* disajikan pada Lampiran 3). Mortalitas total (Z) diduga dengan persamaan regresi pada metode hasil tangkapan yang dilinearakan dengan data panjang dengan bantuan piranti lunak RStudio (Lampiran 3) (Mildenberger et al., 2017). Setelah laju mortalitas total (Z) dan laju mortalitas alami (M) diketahui, maka laju mortalitas penangkapan dapat ditentukan melalui hubungan :

$$F = Z - M$$

Selanjutnya Pauly (1984) menyatakan laju eksploitasi (E) dapat ditentukan dengan membandingkan F dengan Z sebagai berikut :

$$E = \frac{F}{Z}$$

F adalah laju mortalitas penangkapan (per tahun). Z adalah laju mortalitas total (per tahun), dan E adalah tingkat eksploitasi. Sumber daya ikan yang mortalitas total (Z), mortalitas penangkapan (F), dan laju eksploitasinya (F/Z; E) mengalami peningkatan menunjukkan bahwa sumber daya tersebut terindikasi mengalami *overfishing*. Dalam pengelolaan perikanan, laju eksploitasi optimum adalah sebesar 0,5 (Pauly, 1984), sehingga laju eksploitasi sumber daya ikan seharusnya kurang dari 0,5.

2.2.11 Spawning potential ratio (SPR)

Spawning potential ratio (SPR) menggambarkan rasio dari *spawning stock biomass per recruit* (SSBR) dibawah berbagai tingkat laju kematian (mortalitas) penangkapan terhadap SSBR teoritis sebelum ada penangkapan (Badrudin, 2016). Dengan kata lain, SPR adalah perbandingan antara potensi ikan yang dapat memijah dalam populasi setelah ada kegiatan penangkapan (*fished*) dengan potensi ikan yang dapat memijah dalam populasi di saat belum ada kegiatan penangkapan (*unfished*). Dengan demikian, nilai SPR dapat menggambarkan kapasitas reproduksi dari suatu jenis sumber daya ikan. Konsep SPR juga muncul sebagai salah satu *biological reference point* yang penting dalam pengelolaan perikanan terutama untuk perikanan dengan data terbatas (Hordyk et al., 2015).

Parameter yang diperlukan dalam analisis SPR adalah mortalitas alami (M), koefisien pertumbuhan (k), panjang asimtotik (L_{∞}), dan panjang pertama kali dewasa (L_m). Analisis dilakukan dengan metode LB-SPR (*length-based spawning potential ratio*) yang membutuhkan sebaran frekuensi panjang ikan sebagai inputnya (Hordyk et al., 2015). Untuk menghitung SPR, biomassa dihitung untuk setiap kelompok panjang dan "*spawning stock biomass* (SSB) dihitung melalui persamaan:

$$SSB = \sum_{t=t_m}^{t_A} \bar{N}_t \cdot \bar{W}_t$$

dimana W_t adalah rata-rata "*weight-at-age*" dan N_t adalah populasi pada waktu tertentu. SSB dihitung pada tingkat "*pristine*" (B_0), lalu SPR dihitung untuk tingkat L_c dan F yang berbeda dengan membagi SSB yang dieksploitasi dengan SSB "*pristine*":

$$SPR = \frac{SSB_F}{SSB_{F=0}}$$

Nilai SPR hasil analisis berkisar antara 0-1 atau dalam persentase 0-100%. Nilai SPR ikan sebelum ada kegiatan penangkapan mencapai 100% dari potensi alamiahnya dan akan menurun jika sudah ada penangkapan. *Default standard* bagi titik acuan (*SPR reference point*) untuk kelompok ikan *teleost* adalah 20%, yang jika dilewati maka laju rekrutmen akan menghadapi resiko penurunan (*declining*); 30-40% dan 50% SPR berturut-turut merupakan *proxy targets* dari *Maximum Sustainable Yield* (MSY) dan *Maximum Economic Yield* (MEY) (Badrudin, 2015). Analisis pendugaan SPR dengan prinsip *Length-based Spawning Potential Ratio* (LB-SPR) dilakukan secara *online* melalui situs <http://barefootecologist.com.au/lbspr> mengacu pada Hordyk et al. (2015).

BAB 3 PROFIL PERIKANAN KARANG DAN DEMERSAL

3.1 Cakupan Area Pengelolaan

Secara administratif Kepulauan Sangihe termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2002, kemudian kembali mengalami pemekaran wilayah dengan dibentuknya Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) pada tahun 2007. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 736,98 km², terdiri dari 15 kecamatan dan 167 desa/kelurahan (145 desa dan 22 kelurahan). Jumlah penduduk di Kepulauan Sangihe berjumlah 130.024 jiwa (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2018). Sebaran jumlah nelayan terbanyak terdapat di Desa Dalako, Bambaanahe, Tidore, Petta Timur, Para, dan Nusa. Dari jumlah penduduk keseluruhan, 64% diantaranya berprofesi sebagai nelayan (Agustina et al., 2019). Sebagai bagian dari WPPNRI 716, perairan Kepulauan Sangihe merupakan wilayah perairan dengan banyak pulau-pulau kecil dan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove, yang menjadi habitat penting bagi sumber daya ikan (Gambar 3).

Aktivitas perikanan tangkap di kawasan perairan Kepulauan Sangihe didominasi oleh perikanan skala kecil (*small scale fisheries*) yang mayoritas dilakukan oleh nelayan lokal. Data statistik tahun 2018 menempatkan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada urutan ke-6 atau menyumbang sebesar 6.3% terhadap produksi perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/KEPMEN-KP/2022 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPPNRI, pemanfaatan ikan demersal di WPPNRI 716 berada pada kondisi *moderate*. Hal ini berarti bahwa upaya penangkapan sumber daya tersebut masih dapat ditingkatkan, sedangkan pemanfaatan ikan karang sudah berada pada kondisi *over-exploited* atau aktivitas upaya penangkapannya perlu dikurangi untuk menjaga keberlangsungan stok sumber daya. Namun, penambahan atau pengurangan jumlah upaya penangkapan tersebut harus diatur dengan baik agar produksi perikanan tidak menurun dan perekonomian nelayan tetap stabil.

Salah satu komoditas perikanan yang menjadi target utama nelayan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah karang dan demersal, jenis utamanya adalah kakap laut dalam (*Etelis* spp., *Pristipomoides* spp., *Aphareus* spp., kerapu (*Cephalopholis* spp., *Variola* spp., *Epinephelus* spp.), lencam (*Lethrinus* spp.), dan biji angka (*Parupeneus* spp.). Pada area pengelolaan perikanan FAO 71 wilayah perairan Indonesia, terdapat 64 spesies pada sub-famili Epinephelinae, 56 spesies pada famili Lutjanidae, 28 spesies pada famili Lethrinidae, dan 28 spesies pada famili Mullidae (Froese & Pauly, 2022).

Gambar 3. Peta wilayah perairan Kepulauan Sangihe

Tabel 1. Distribusi kedalaman maksimum pada kelompok ikan karang dan demersal target pengelolaan (sumber: FishBase.org)

Kedalaman maksimum (m)	Kerapu (Famili Epinephelidae)		Kakap (Sub-famili Etelinae)		Kakap (Sub-famili Lutjaninae)		Biji nangka (Genus Parupeneus)		Lencam (Sub-famili Lethrininae)	
	Jumlah spesies	%	Jumlah spesies	%	Jumlah spesies	%	Jumlah spesies	%	Jumlah spesies	%
50	17	28,4			16	44,4	3	23,08	10	52,63
100	14	23,3			17	47,3	5	38,46	3	15,79
200	19	31,7	3	21,43	3	8,3	5	38	5	26,32
300	8	13,3	1	7,14					1	5,26
400	2	3,3	10	71						
500										
Jumlah	60	100	14	100	36	100	13	100	19	100

Berdasarkan distribusi ikan pada kedalaman maksimum (Tabel 1), kelompok sub-famili Etelinae (kakap laut dalam) dan kelompok kerapu (famili Epinephelidae) memiliki sebaran distribusi vertikal paling luas, yakni mencapai kedalaman 400 meter. Lebih dari 80% spesies ikan kerapu (Epinephelidae) berada pada rentang kedalaman 200 meter atau lebih dan seluruh spesies atau 100% spesies kakap (Etelinae) terdistribusi hingga kedalaman di atas 200 meter, sedangkan pada kelompok genus *Parupeneus*, 38% spesies terdistribusi pada kedalaman 200 meter, dan sebanyak 31,58% spesies (sub-famili Lethrininae) terdistribusi pada kedalaman 200 meter.

Pasal 27 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa daerah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam laut paling jauh hingga 12 mil laut dari garis pantai. Peta ilustratif kondisi batimetri di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan bahwa wilayah perairan secara keseluruhan terhubung dengan pola kedalaman 600 meter. Peta tersebut menggambarkan bahwa target pengelolaan ikan karang dan demersal terdistribusi dalam wilayah perairan yang menjadi kewenangan pengelolaan perikanan Provinsi Sulawesi Utara (Gambar 4).

Gambar 4. Peta ilustratif kedalaman perairan dan ekosistem laut di perairan Kepulauan Sangihe serta wilayah perairan yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sumber: SENTINEL-2 Tahun 2020; DKP 2018)

3.2 Kondisi dan Karakteristik Wilayah

Secara geografis, perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Laut Sulawesi sehingga kondisi oseanografi dipengaruhi oleh Samudera Pasifik. Perairan Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Arus Lintas Laut Indonesia yang memiliki peran penting dalam perpindahan masa air laut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia (Ismail & Taofiqrohman, 2020). Kondisi ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove serta beberapa parameter oseanografi yang dianggap penting dalam perikanan karang dan demersal. Parameter oseanografi seperti suhu, salinitas, dan pola arus penting untuk dipahami guna menunjang pengelolaan perikanan, khususnya penentuan wilayah pengelolaan. Hal tersebut sangat terkait dengan penentuan unit stok ikan.

Perairan Laut Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beberapa ekosistem laut penting yang dapat menunjang sumber daya ikan karang dan demersal, seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove. Terdapat sebuah kawasan konservasi laut yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Taman Pulau Kecil (TPK) Tatoareng di bagian selatan Sangihe. Kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya ikan dilakukan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan (Pasal 13 (1), Undang-Undang No. 31 Tahun 2004). Konservasi ekosistem tersebut dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan, antara lain terumbu karang, mangrove, dan padang lamun (Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007). Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan dapat ditetapkan oleh Menteri sebagai kawasan konservasi perairan, terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan (Pasal 8, PP No. 60 Tahun 2007).

3.2.1 Pola Arus

Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari perairan Laut Sulawesi dan merupakan gerbang utama dan percabangan dari proses masuknya Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). Laut Sulawesi membawa sekitar 15 *sverdrup current* massa air hangat dan asin dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Pengaruh komponen gaya Coriolis dapat terjadi di Laut Sulawesi, yang mengakibatkan ARLINDO yang terbentuk cenderung berbelok ke arah kanan dari arah alirannya (Atmadipoera & Mubaraq, 2017). Arus utama di Laut Sulawesi secara dominan membawa massa air masuk ke Selat Makassar (Sprintall et al. 2009; Atmadipoera et al. (2015) dalam Atmadipoera & Mubaraq, 2017).

Gambar 5. Pola arus laut (arah tanda panah) perairan Kepulauan Sangihe berdasarkan kondisi musim

Pada musim barat, arus yang lebih kuat akan datang dari arah selatan, sedangkan pada musim timur, arus yang lebih kuat berasal dari arah utara (Gambar 5). Setiap kali massa air akan melewati Kepulauan Sangihe, maka kecepatan arus akan meningkat karena Kepulauan Sangihe menjadi percabangan arus yang masuk dari Samudera Pasifik. Pada jalur barat, masa air dari Samudera Pasifik Utara dibawa menuju ke barat oleh Arus Khatulistiwa Utara (*North Equatorial Current* atau NEC). Selanjutnya, NFC membentuk tiga cabang yaitu: (a) ke arah utara yang kemudian menjadi awal dari arus Kuroshio; (b) berbelok ke arah timur di sekitar Pusaran Mindanao (*Mindanao Eddy* atau ME), kemudian menjadi Arus Sakal Khatulistiwa Utara (*North Equatorial Counter Current* atau NECC); (c) ke arah selatan dan menjadi Arus Mindanao atau *Mindanao Current* (MC) yang kemudian dibawa menuju jalur ARLINDO oleh Pusaran Mindanao (Radjawane & Hadipoetranto, 2014).

3.2.2 Suhu Permukaan Laut

Secara umum, suhu permukaan laut (SPL) di perairan Kepulauan Sangihe dipengaruhi oleh massa air yang masuk dari arah timur-utara (Samudera Pasifik) dan barat-selatan. Massa air yang lebih dingin lebih dominan masuk dari Samudera Pasifik yang puncaknya terjadi pada bulan Desember – Maret yang merupakan musim penghujan, sedangkan massa air yang lebih hangat berasal dari arah barat-selatan.

Gambar 6. Sebaran suhu rata-rata permukaan laut perairan Kepulauan Sangihe (Sumber: Citra SENTINEL-2 Tahun 2019)

Laut Sulawesi mengalami musim penghujan pada akhir tahun, sehingga permukaan laut akan cenderung memiliki suhu yang rendah. Pada saat musim penghujan, wilayah utara-timur Kepulauan Sangihe dan Talaud akan cenderung memiliki suhu lebih rendah dibandingkan dengan perairan di sebelah barat. Suhu rata-rata tertinggi ditemukan pada musim peralihan I, yakni pada bulan Mei-Juni ($29,59^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,25$; $29,84^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,25$) dan pada musim peralihan II, sekitar bulan Oktober-November ($29,82^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,24$; $29,94^{\circ}\text{C}$, $\text{SD} \pm 0,14$) (Gambar 7). Suhu permukaan laut paling rendah ditemukan pada bulan Januari – April dan Juli – Agustus. Sebaran SPL sangat penting dalam penentuan daerah potensial penangkapan ikan karena sangat terkait dengan kondisi fisiologis ikan. Suhu perairan sangat mempengaruhi aktivitas dan metabolisme tubuh ikan, sehingga suhu berpengaruh terhadap penyebaran ikan di perairan.

Gambar 7. Suhu rata-rata permukaan laut (SPL) di perairan Kepulauan Sangihe
(Sumber: Citra SENTINEL-2 Tahun 2019)

3.2.3 Salinitas

Salinitas merupakan salah satu aspek oseanografi yang secara langsung berkorelasi dengan keberadaan ikan (Ma'mun et al., 2019). Pada dasarnya salinitas sangat terkait dengan kondisi suhu di perairan karena dengan semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi juga salinitas perairan, terutama akibat penguapan pada permukaan perairan. Salinitas permukaan di laut terbuka bervariasi antara 33-37 ppt dengan nilai rata-rata 35 ppt dengan hasil tangkapan ikan tertinggi di perairan Halmahera terjadi pada rentang salinitas 30,6-34,9 ppt (Tangke et al., 2016). Salinitas perairan laut di sekitar daerah pesisir sangat dipengaruhi oleh *run-off* air tawar dari daratan, terutama di sekitar muara sungai. Salinitas dalam tubuh ikan berperan dalam penyesuaian tekanan osmotik antara sitoplasma dari sel-sel dalam tubuh ikan dengan keadaan salinitas di sekelilingnya. Akibatnya, ikan akan memilih perairan yang sesuai dengan tekanan osmotiknya (Baskoro et al. (2011) dalam Ma'mun et al., 2019).

Berdasarkan data sebaran salinitas permukaan air laut di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, salinitas tertinggi adalah 32,60 ppt ($\pm\text{SD } 0,73$), dengan nilai rata-rata 32,05 ppt (Gambar 8). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan salinitas rata-rata Laut Sulawesi bagian utara yang hanya berkisar 31,59 ppt. Perbedaan salinitas antara perairan kepulauan dan daratan utama terjadi terutama akibat jumlah suplai air tawar dari muara sungai lebih banyak di perairan sekitar daratan utama daripada perairan kepulauan. Selama musim hujan, kelebihan curah hujan adalah sekitar 840 mm, dan penurunan salinitas sebesar 1,2 ppt. Namun dengan adanya lapisan homogen setebal 30 m, maka kelebihan curah hujan tersebut hanya menghasilkan penurunan sebesar 0,9 ppt. Oleh karena itu, masuknya air dari Laut Cina harus berkontribusi terhadap penurunan salinitas dengan masa air berkadar garam antara 33 dan 33,4 ppt masuk ke Laut Sulu. Peningkatan salinitas dari November hingga April terjadi bertepatan dengan masuknya maksimum air asin dari Pasifik (USAID Ocean and Fisheries Partnership, 2019).

Gambar 8. Sebaran salinitas perairan Laut Sulawesi
(Sumber: Survei lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara tahun 2017)

3.2.4 Ekosistem Laut Tropis

Ekosistem laut tropis meliputi terumbu karang, lamun, dan mangrove. Ekosistem tersebut berfungsi sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah mencari makan (*feeding ground*), dan daerah asuhan (*nursery ground*) terutama bagi ikan juvenil. Ekosistem tersebut sangat mendukung kebiasaan perpindahan ontogenetik. Pada ikan kakap (*Lutjanus argentiventris*), fase juvenil akan menetap pada ekosistem mangrove hingga bercukup umur untuk pindah ke ekosistem perairan yang lebih dalam (Findra et al., 2017). Ini juga terjadi pada beberapa jenis ikan lencam (*Lethrinus spp.*) yang sangat bergantung pada ekosistem tersebut. Sementara juvenil ikan lencam lebih banyak dijumpai pada hamparan ekosistem laut dangkal, seperti mangrove dan lamun dibandingkan dengan laut dalam, ikan dewasa menunjukkan pola sebaliknya (Kimirei et al., 2017; Findra et al., 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran populasi dan kelimpahan ikan karang dan demersal dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ekosistem karang, lamun, dan mangrove terutama pada perairan tropis.

Wilayah perairan Sangihe memiliki ekosistem terumbu karang seluas 7.196,27 Ha dengan terumbu karang paling luas berada di Kecamatan Tabukan Utara (1.098,73 Ha) dan Kecamatan Tatoareng (1.003,61 Ha). Selanjutnya, luas padang lamun di Kabupaten ini mencapai 2.496,21 Ha dengan padang lamun terluas ditemukan di Kecamatan Tatoareng (441,63 Ha) dan Manganitu Selatan (353,10 Ha). Secara khusus, luas ekosistem mangrove di Kecamatan Tatoareng mencapai 13,17 Ha (Citra SENTINEL-2 yang diolah).

BAB 4 KONDISI SUMBER DAYA IKAN

4.1 Jenis Sumber Daya Ikan

Hasil pendataan pada Mei 2019 – Desember 2021 menunjukkan bahwa jenis ikan karang dan demersal yang tertangkap oleh nelayan Kabupaten Kepulauan Sangihe teridentifikasi sebanyak 37 kelompok famili dan 348 spesies. Hasil tangkapan ikan karang dan demersal yang didaratkan sebagian besar adalah jenis ikan kakap (famili Lutjanidae) sebesar 88%, selanjutnya ada jenis kerapu (famili Epinephelidae, 3%), kuwe (famili Carangidae, 3%), lencam/ketambak (famili Lethrinidae, 1%), kurisi jepang (famili Emmelichthyidae, 1%), kakatua (famili Scaridae, 1%), dan ikan jenggol/ biji nangka (famili Mullidae, 1%). Persentase komposisi hasil tangkapan ikan karang dan demersal berdasarkan kelompok famili ikan dominan tersaji pada (Gambar 9).

Gambar 9. Komposisi kelompok famili ikan yang terdata di Kepulauan Sangihe

Pengukuran panjang ikan berfokus pada jenis ikan karang dan demersal yang menjadi target tangkapan nelayan, khususnya jenis kakap dan kerapu. Jumlah spesies ikan kakap dan kerapu yang didaratkan teridentifikasi sebanyak 42 spesies kakap dan 52 spesies kerapu. Jenis ikan kakap yang dominan adalah *Etelis radiosus* (kerisi/perak merah), *Pristipomoides sieboldii* (kerisi/kurisi), *P. filamentosus* (kurisi bali), *Aphareus rutilans* (kurisi perak), *Etelis coruscans* (kakap anggoli), *Lutjanus gibbus* (kakap merah/jenaha), dan lolosi (*Paracaesio kusakarii*). Adapun jenis ikan kerapu dominan terdata adalah *Variola albimarginata* (kerapu ekor gunting), *Cephalopholis urodeta*,

C. spiloparaea (kerapu stroberi), *Epinephelus fasciatus* (kerapu karet), dan *E. merra* (kuhahu/buketti). Selain jenis ikan kakap dan kerapu, jenis ikan lencam/ketambak dan biji nangka/tio juga banyak didaratkan oleh nelayan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenis ikan lencam/ketambak yang teridentifikasi sebanyak 28 spesies dengan spesies dominan seperti *Lethrinus ornatus*, *L. atkinsoni*, dan *L. harak* serta jenis ikan biji nangka/tio teridentifikasi sebanyak 16 spesies yang didominasi oleh *Parupeneus multifasciatus* dan *P. barberinus*. Komposisi spesies ikan kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan ikan biji nangka yang dominan terdapat disajikan pada Gambar 10 dan gambar/foto ikan dominan disajikan pada Gambar 11.

Gambar 10. Komposisi spesies ikan (a) kakap (Lutjanidae), (b) kerapu (Epinephelidae), (c) lencam/ ketambak (Lethrinidae), dan (d) biji nangka (Mullidae) yang dominan terdapat di perairan Kepulauan Sangihe

Etelis coruscans

Lutjanus gibbus

Paracaesio kusakarii

Variola albimarginata

Cephalopholis urodeta

Cephalopholis spiloparaea

Epinephelus fasciatus

Epinephelus merra

Lethrinus ornatus

Lethrinus atkinsoni

Lethrinus harak

Parupeneus multifasciatus

Gambar 11. Jenis ikan karang dan demersal dominan yang terdata di Kabupaten Kepulauan Sangihe

4.2 Total Hasil Tangkapan (Kg) dan Upaya Penangkapan (Trip)

Berdasarkan pemantauan pendaratan ikan pada bulan Mei 2019 – Desember 2021, total hasil tangkapan ikan karang dan demersal yang didaratkan di lokasi pendataan tercatat sebanyak 48.764 kg dengan jumlah upaya penangkapan 7.759 trip. Secara umum, hasil tangkapan dan upaya penangkapan (trip) ikan karang dan demersal berfluktuasi setiap bulannya (Gambar 12 dan Gambar 13). Hasil tangkapan cenderung meningkat pada bulan September – November dan cenderung menurun pada bulan Juni – Agustus dan Desember – Januari. Naik dan turunnya total hasil tangkapan tersebut dipengaruhi oleh kondisi cuaca di perairan Kepulauan Sangihe. Pada bulan Juni – Agustus, cuaca buruk biasanya terjadi di perairan Kepulauan Sangihe, akibat musim angin selatan yang menyebabkan nelayan mengurangi aktivitas penangkapannya. Selain itu, musim ikan marlin juga terjadi pada bulan-bulan ini, sehingga nelayan di Desa Para yang biasa menangkap jenis ikan karang dan demersal beralih menangkap ikan marlin (Gambar 14). Sebaliknya, pada bulan September – November kondisi cuaca dalam kondisi tenang, sehingga total hasil tangkapannya lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 13 dimana jumlah trip penangkapan pada bulan September – November cenderung meningkat. Produksi atau total hasil tangkapan per bulan untuk kelompok ikan dominan, yaitu ikan kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan biji nangka disajikan pada Lampiran 4.

Gambar 14. Hasil tangkapan ikan marlin di Desa Para

Gambar 12. Total hasil tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

Gambar 13. Jumlah trip tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

Sebaran total tangkapan ikan karang dan demersal secara spasial di perairan Kepulauan Sangihe disajikan pada (Gambar 15). Aktivitas penangkapan ikan karang dan demersal tersebar di sekitar Pulau Sangihe, khususnya di sebelah utara, timur, hingga selatan Pulau Sangihe. Hasil tangkapan ikan karang dan demersal yang tercatat sebagian besar ditangkap di sekitar Pulau Para. Gambar 18b memperlihatkan daerah penangkapan di sekitar Pulau Para yang merupakan lokasi dengan aktivitas penangkapan ikan karang dan demersal dengan intensitas yang tinggi, yaitu lebih dari 2.000 trip penangkapan.

Gambar 15. Sebaran spasial total tangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

4.3 Catch per Unit Effort (CPUE)

CPUE merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan indeks kelimpahan relatif suatu sumber daya ikan pada suatu daerah penangkapan. Menurut Badrudin (1999), tren CPUE perikanan dapat menggambarkan kondisi “sehat” nya suatu perikanan. Tren CPUE yang naik merupakan gambaran tingkat eksploitasi sumber daya ikan dapat dikatakan masih pada tahapan berkembang, tren CPUE yang mendatar merupakan gambaran bahwa tingkat eksploitasi sumber daya ikan sudah mendekati kejenuhan upaya, sedangkan tren CPUE yang menurun merupakan indikasi bahwa tingkat eksploitasi sumber daya ikan akan mengarah kepada suatu keadaan yang disebut ‘*overfishing*’ atau bahkan ‘*overfished*’ apabila terus dibiarkan. Perhitungan nilai CPUE ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe dilakukan terhadap total jenis ikan karang dan demersal serta kelompok ikan dominan dengan mempertimbangkan ketersediaan data, yaitu kelompok ikan kakap, kerapu, lencam/ ketambak, dan biji nangka.

Pendugaan nilai CPUE ikan karang dan demersal dilakukan berdasarkan data kegiatan pemantauan pendaratan ikan (*fish landing monitoring*) di lokasi pendaratan ikan Kepulauan Sangihe pada bulan Mei 2019 – Desember 2021. Nilai CPUE ikan karang dan demersal dihitung menggunakan data jumlah hasil tangkapan (*catch*) dan upaya trip penangkapan ikan (*effort*). Sebelum melakukan perhitungan nilai CPUE, terlebih dahulu dilakukan standarisasi alat tangkap karena pengoperasian penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe dilakukan menggunakan alat tangkap yang beragam, yaitu bubu (*pots*), jaring insang lingkar (*encircling gillnet*), jaring insang tetap (*set gillnet*), panah (*speargun*), pancing ulur (*handline*), dan rawai dasar (*bottom longline*), sehingga perlu standarisasi untuk mendapatkan upaya penangkapan yang standar. Standarisasi dilakukan terhadap alat tangkap yang memiliki nilai CPUE tertinggi atau *Fishing Power Indeks* (FPI)=1, yaitu alat tangkap yang memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi dalam proses penangkapan ikan. Hasil perhitungan nilai CPUE dan FPI menunjukkan bahwa alat tangkap pancing ulur memiliki nilai CPUE tertinggi, yaitu 6,82 kg/trip dengan nilai FPI=1 (Tabel 2). Artinya, pancing ulur merupakan alat tangkap yang paling efektif dan efisien untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, pendugaan nilai CPUE dilakukan berdasarkan total tangkapan (kg) dengan upaya penangkapan standar.

Tabel 2. Jumlah tangkapan, upaya penangkapan, CPUE, dan FPI berdasarkan alat tangkap di perairan Kepulauan Sangihe

Alat tangkap	Upaya penangkapan (trip)	Total tangkapan (kg)	CPUE (kg/trip)	FPI
Bubu	12	18,70	1,56	0,23
Jaring insang lingkar	11	49,76	4,52	0,66
Jaring insang tetap	220	396,85	1,80	0,26
Panah	588	1.146,19	1,95	0,29
Pancing ulur	6.926	47.258,45	6,82	1,00
Rawai dasar	18	29,32	1,63	0,24

Analisis pendugaan nilai CPUE tahunan ikan karang dan demersal cenderung mengalami penurunan walaupun tidak signifikan (Gambar 16). Nilai CPUE ikan karang dan demersal tahunan berkisar antara 6,01 kg/trip hingga 7,43 kg/trip. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam satu trip penangkapan nelayan di Kepulauan Sangihe mampu menghasilkan ikan karang dan demersal sekitar 6,01-7,43 kg/trip. Hal yang sama terjadi terhadap kelompok famili ikan kakap, kerapu, lencam, dan biji nangka yang memiliki nilai CPUE cenderung menurun setiap tahunnya. Nilai CPUE tahunan ikan kakap berkisar 6,28-7,94 kg/trip, ikan kerapu sebesar 1,20-2,32 kg/trip, ikan lencam sebesar 1,18-1,67 kg/trip, dan ikan biji nangka sebesar 0,78-2,33 kg/trip. Walaupun penurunan nilai CPUE terjadi secara tidak signifikan, namun perlu dilakukan pemantauan terhadap aktivitas penangkapannya karena apabila terus dibiarkan akan mengarah pada kondisi tangkap berlebih (*overfishing*).

Gambar 16. Nilai CPUE rata-rata tahunan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

Pendugaan nilai CPUE bulanan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe cukup mengalami kenaikan-penurunan setiap bulannya (Gambar 17a). Nilai CPUE tertinggi ikan karang dan demersal terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 11,81 kg/trip dan terendah terjadi pada bulan Desember 2021 sebesar 3,01 kg/trip dengan rata-rata CPUE sebesar 6,58 kg/trip. Artinya, nelayan di Kepulauan Sangihe dapat menangkap ikan karang dan demersal dengan rata-rata hasil tangkapan sebesar 6,58 kg dalam satu trip penangkapan. Secara umum, nilai CPUE bulanan ikan karang dan demersal tinggi pada bulan Mei, kemungkinan karena bulan Mei merupakan puncak penangkapan ikan karang dan demersal (khususnya ikan kakap dan kerapu) di perairan Kepulauan Sangihe. Berbeda dengan bulan Mei lainnya, pada bulan Mei 2019 tingginya nilai CPUE bukan saja dipengaruhi oleh puncak penangkapan ikan karang dan demersal, tetapi oleh faktor lain, seperti proses adaptasi awal enumerator dalam kegiatan pendataan perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebagai contoh, data yang tercatat pada bulan Mei 2019 hanya berasal dari alat tangkap pancing ulur. Alat tangkap pancing ulur berkontribusi sebesar 89,08% dari total tangkapan karang dan demersal, sehingga memberikan pengaruh yang tinggi terhadap pendugaan nilai CPUE (FPI=1).

Nilai CPUE ikan kakap berkisar antara 2,91 kg/trip hingga 12,15 kg/trip dengan CPUE rata-rata sebesar 6,71 kg/trip (Gambar 17b), sedangkan nilai CPUE ikan kerapu berkisar antara 0,60-4,37 kg/trip dengan CPUE rata-rata sebesar 1,57 kg/trip (Gambar 17c). Nilai CPUE ikan lencam/ketambak tertinggi terjadi pada bulan September 2019 sebesar 3,08 kg/trip dan terendah pada bulan Juli 2019 sebesar 0,10 kg/trip dengan rata-rata sebesar 1,38 kg/trip (Gambar 17d), sedangkan nilai CPUE ikan biji nangka tertinggi terjadi pada bulan November 2019 sebesar 4,91 kg/trip dan terendah pada bulan Desember 2021 sebesar 0,14 kg/trip dengan rata-rata sebesar 1,24 kg/trip (Gambar 17e). Tinggi dan rendahnya nilai CPUE sangat dipengaruhi oleh tingkat upaya penangkapan (trip) yang dilakukan oleh nelayan. Hal ini dapat dilihat ketika semakin rendah jumlah trip yang dilakukan, maka nilai CPUE akan mengalami peningkatan dan sebaliknya.

(b)

(c)

(d)

(e)

Gambar 17. Perubahan nilai CPUE dengan upaya penangkapan (trip) bulanan di perairan Kepulauan Sangihe (a) ikan karang dan demersal; (b) kakap (*Lutjanidae*); (c) kerapu (*Epinephelidae*); (d) lencam (*Lethrinidae*); dan (e) biji nangka (*Mullidae*)

Nilai CPUE atau kelimpahan juga disajikan secara spasial berdasarkan *grid* daerah penangkapan. Nilai CPUE pada *grid* daerah penangkapan memberikan gambaran lokasi penangkapan dengan intensitas penangkapan dan kelimpahan tertinggi. Berdasarkan Gambar 18, aktivitas penangkapan ikan karang dan demersal tersebar di sekitar perairan Kepulauan Sangihe dengan intensitas penangkapan tertinggi (>2.000 trip) berada di sebelah barat Pulau Para. Nilai CPUE ikan karang dan demersal tertinggi dengan nilai >10 kg/trip tersebar di kawasan konservasi TPK Tatoareng, yaitu di wilayah perairan Pulau Kalama, Pulau Kahakitang, hingga ke sebelah tenggara Pulau Sangihe (Gambar 18a). Hal ini kemungkinan terjadi disebabkan oleh intensitas jumlah trip penangkapan di lokasi tersebut relatif rendah (<25 trip), sementara di sekitar Pulau Para dan sebelah utara hingga timur Pulau Sangihe terdapat jumlah trip penangkapan yang lebih besar (>100 trip) dengan nilai CPUE yang lebih rendah, yaitu sebesar <5 kg/trip. Penyajian nilai CPUE (Gambar 18a) dan trip penangkapan (Gambar 18b) secara spasial memberikan informasi daerah penangkapan utama di sekitar perairan Kepulauan Sangihe. Sebaran spasial CPUE dan total trip penangkapan kelompok ikan kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan biji nangka disajikan pada Lampiran 5.

(a) (b)
Gambar 18. Sebaran spasial (a) nilai CPUE dan (b) total trip penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

4.4 Kondisi Stok Beberapa Spesies Ikan Karang dan Demersal

Analisis kondisi stok ikan dan beberapa parameter populasi dilakukan terhadap beberapa spesies ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap di perairan Kepulauan Sangihe. Penentuan spesies ikan dominan dilakukan berdasarkan intensitas penangkapan, jumlah ikan yang terdata, dan target penangkapannya. Informasi hasil tangkapan yang dicatat dari pemantauan pendaratan ikan diantaranya adalah jenis ikan hasil tangkapan, total tangkapan (kg), ukuran panjang (centimeter), serta harga pasaran tiap spesies (Rp/kg). Selanjutnya, analisis kondisi stok dilakukan berdasarkan parameter populasi yang diduga dari data panjang total ikan (*total length/TL*). Beberapa spesies ikan karang dan demersal yang dilakukan analisis pendugaan kondisi stok ikan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis ikan karang dan demersal yang menjadi target tangkapan nelayan di perairan Kepulauan Sangihe

No.	Famili	Nama spesies	Nama umum	Nama lokal	Jumlah ind. (n)	Harga min. (Rp/kg)	Harga maks. (Rp/kg)
1		<i>Etelis radiusus</i>	Kerisi/ Perak merah	Sahamia/ Sahamia sarasara	6.420	12.000	50.000
2		<i>Pristipomoides sieboldii</i>	Kerisi/ Kurisi	Bembu	3.570	10.000	60.000
3		<i>Pristipomoides filamentosus</i>	Kurisi bali	Bembu	3.414	10.000	70.000
4	Lutjanidae	<i>Aphareus rutilans</i>	Kurisi perak	Sahamia	3.025	10.000	55.000
5		<i>Etelis coruscans</i>	Kakap anggoli	Sahamia/ Sahamia laiang	1.871	12.000	50.000
6		<i>Lutjanus gibbus</i>	Kakap bakau/ Jenaha	Dendapa	1.191	13.000	50.000
7		<i>Paracaesio kusakarii</i>	Lolosi	Sorettau	958	10.000	50.000
8		<i>Variola albimarginata</i>	Kerapu ekor gunting	Panawiang	2.903	12.000	100.000
9		<i>Cephalopholis urodeta</i>	Kerapu jenang	Kuhamu/ Kalahamu	2.339	12.000	100.000
10	Epinephelidae	<i>Cephalopholis spiloparaea</i>	Kerapu stroberi	Kuhamu/ Kalahamu	1.223	12.000	100.000
11		<i>Epinephelus fasciatus</i>	Kerapu sendok/ Kerapu karet	Kuhamu/ Kalahamu/ Kararukade	871	12.000	100.000
12		<i>Epinephelus merra</i>	Kerapu balong	Kuhapu/ Buketti	438	15.000	100.000
13		<i>Lethrinus ornatus</i>	Lencam/ Sikuda	Mananung	627	10.000	50.000
14	Lethrinidae	<i>Lethrinus atkinsoni</i>	Lencam/ Jangki	Mananung	610	10.000	50.000
15		<i>Lethrinus harak</i>	Lencam	Mananung	438	13.000	50.000
16	Mullidae	<i>Parupeneus multifasciatus</i>	Ikan jenggot	Tio	926	10.000	60.000

Berdasarkan penentuan spesies dominan, terdapat 16 spesies yang dilakukan analisis pendugaan kondisi stok perikananya, yaitu kelompok ikan kakap (*Etelis radiosus*, *Pristipomoides sieboldii*, *P. filamentosus*, *Aphareus rutilans*, *E. coruscans*, *Lutjanus gibbus*, *Paracaesio kusakarii*), kelompok ikan kerapu (*Variola albimarginata*, *Cephalopholis urodeta*, *Cephalopholis spiloparaea*, *Epinephelus fasciatus*, *Epinephelus merra*), ikan lencam/ketambak (*Lethrinus ornatus*, *L. atkinsoni*, *L. harak*), dan ikan biji nangka jenis *Parupeneus multifasciatus*. Pendugaan kondisi stok dilakukan untuk jenis ikan dominan yang didaratkan dan memiliki sebaran data serta jumlah data panjang (n) yang mencukupi atau memenuhi untuk dilakukan analisis. Pendugaan kondisi stok perikanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panjang (*length-based assessment*). Metode ini banyak digunakan terutama untuk perikanan dengan data terbatas (*poor-data fisheries*) (Trenkel et al., 2007). Data panjang yang digunakan merupakan data deret waktu dari monitoring selama kurang lebih dua tahun, yaitu Februari 2019 – Mei 2021, yang selanjutnya dijadikan sebagai tahun ke-0 (t_0) dalam monitoring hasil tangkapan ikan di perairan Kepulauan Sangihe. Indikator perikanan yang digunakan untuk menduga kondisi stok perikanan di perairan Kepulauan Sangihe adalah rasio tingkat kematian akibat penangkapan terhadap kematian alami (F/M) yang selanjutnya didefinisikan sebagai tekanan penangkapan (Hordyk et al., 2015) dan *Spawning Potential Ratio* (SPR; Hordyk et al. 2014).

Titik acuan batas pada nilai SPR untuk ikan karang menurut klasifikasi Ault et al. (2008) adalah SPR 30% atau 0,3. Secara internasional, nilai SPR untuk titik acuan atau *reference point* yang diterima adalah 20% sebagai *limit reference point*, 30% sebagai *target reference point* terendah pada saat *Maximum Sustainable Yield*, sebagai *target reference point* tertinggi pada saat MSY, dan 50% sebagai *target reference point* pada saat kondisi *Maximum Economic Yield* (Prince, 2016). Di Indonesia sendiri dalam dokumen KOMNAS KAJISKAN dijelaskan bahwa nilai SPR bisa dijadikan sebagai rambu-rambu kondisi eksploitasi sumber daya perikanan, yaitu <20% (merah/ *over exploited*), 20-25% (kuning/ *fully exploited*), dan >30% (hijau/ *under exploited*). Kondisi stok perikanan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara dikelompokkan menjadi 3 kelompok status yaitu pemanfaatan berlebih *over-exploited* (merah), pemanfaatan penuh *fully-exploited* (kuning), dan pemanfaatan rendah *under-exploited* (hijau) (Tabel 4).

Tabel 4. Parameter populasi dan kondisi stok ikan karang dan demersal tahun ke-0 di perairan Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara

Famili	Spesies	Indikator Panjang					Parameter Pertumbuhan					Mortalitas					F/M	SPR	
		L_{min}	L_{max}	$L_{rata-rata}$	L_m	L_c	L_{opt}	$L_{c,opt}$	L_{oo}	k	t_0	A_{max}	M	Z	F	E			% Immature
Lutjanidae	<i>Etelis radius</i>	15,33	99,77	66,57	54,96	57,36	68,55	61,75	105,92	0,19	-0,64	17	0,26	0,60	0,34	0,57	18%	1,31	0,27
	<i>Pristipomoides sieboldii</i>	17,59	47,39	33,11	28,63	31,59	32,17	31,69	51,24	0,34	-0,42	9	0,51	2,38	1,87	0,79	13%	3,68	0,24
	<i>Pristipomoides filamentosus</i>	12,96	81,15	39,26	44,35	25,44	53,45	48,72	83,42	0,24	-0,53	11	0,34	0,80	0,46	0,58	73%	1,35	0,14
	<i>Aphareus rutilans</i>	12,40	103,75	65,85	53,16	66,60	65,95	57,31	102,06	0,15	-0,79	20	0,21	0,38	0,17	0,45	9%	0,82	0,37
	<i>Etelis coruscans</i>	17,14	111,31	61,66	57,99	54,85	72,96	67,44	112,44	0,15	-0,80	21	0,20	0,50	0,30	0,60	40%	1,50	0,24
	<i>Lutjanus gibbus</i>	10,37	49,41	25,41	28,93	21,52	32,55	31,76	51,83	0,32	-0,45	10	0,42	1,18	0,76	0,64	68%	1,81	0,19
	<i>Paracaesio kusakarii</i>	21,90	68,02	36,85	36,06	30,66	42,04	38,60	66,25	0,18	-0,76	17	0,29	1,00	0,71	0,71	43%	2,41	0,12
	<i>Variola albimarginata</i>	11,81	42,67	25,68	24,85	19,58	27,29	26,51	43,76	0,37	-0,40	9	0,49	1,27	0,78	0,62	45%	1,60	0,26
	<i>Cephalopholis urodeta</i>	9,51	23,02	16,18	14,98	14,36	15,16	13,74	24,90	0,42	-0,41	8	0,73	1,87	1,14	0,61	29%	1,57	0,30
	<i>Cephalopholis spiloparaea</i>	10,04	22,07	15,49	14,18	14,25	14,23	13,31	23,43	0,46	-0,39	7	0,82	2,99	2,17	0,73	19%	2,65	0,28
Lethrinidae	<i>Epinephelus fasciatus</i>	10,33	27,90	19,75	16,67	16,99	17,16	16,37	28,04	0,36	-0,47	9	0,49	1,05	0,56	0,53	17%	1,14	0,38
	<i>Epinephelus merra</i>	9,50	23,34	17,00	14,75	17,19	14,89	14,05	24,47	0,38	-0,46	8	0,53	1,09	0,56	0,51	18%	1,06	0,32
	<i>Lethrinus ornatus</i>	12,59	27,86	21,05	16,92	18,29	17,46	16,06	28,52	0,42	-0,40	8	0,55	0,94	0,39	0,42	10%	0,72	0,46
Mullidae	<i>Lethrinus atkinsoni</i>	10,89	35,35	21,77	20,84	19,09	22,24	20,14	35,96	0,37	-0,42	9	0,62	1,55	0,93	0,60	38%	1,51	0,27
	<i>Lethrinus harak</i>	13,39	36,53	22,78	20,54	20,27	21,88	21,38	35,40	0,39	-0,40	8	0,55	1,58	1,04	0,65	26%	1,89	0,29
Mullidae	<i>Parupeneus multifasciatus</i>	10,53	23,73	17,12	14,13	14,65	14,18	12,19	23,34	0,59	-0,30	6	0,95	1,61	0,66	0,41	9%	0,69	0,57

Keterangan:

Under-exploited

Fully-exploited

Over-exploited/overfished

- L_{min} : panjang minimum dari seluruh sampel yang diukur (cm)
- L_{max} : panjang maksimum dari seluruh sampel yang diukur (cm)
- $L_{rata-rata}$: panjang rata-rata (cm)
- L_m : panjang ikan pertama kali matang gonad (cm)
- L_c : panjang ikan pertama kali tertangkap (cm)
- L_{opt} : panjang optimal (cm)
- $L_{c,opt}$: panjang ikan pertama kali tertangkap optimal (cm)
- L_{oo} : panjang asimtotik (cm)
- k : koefisien pertumbuhan ($tahun^{-1}$)
- t_0 : umur ikan pada saat panjang=0 (tahun)
- A_{max} : umur maksimum (tahun)
- M : mortalitas alami (tahun⁻¹)
- Z : mortalitas total (tahun⁻¹)
- F : mortalitas akibat penangkapan (tahun⁻¹)
- E : laju eksploitasi
- %Immature : persentase ikan kecil yang tertangkap atau sebelum matang gonad
- F/M : rasio mortalitas penangkapan terhadap mortalitas alami
- SPR : spawning potential ratio

Sumber daya ikan yang terindikasi pada kondisi pemanfaatan berlebih (*over-exploited/overfished*) adalah jenis ikan kakap, diantaranya ikan kurisi bali (*P. filamentosus*), kakap bakau/jenaha (*L. gibbus*), dan lolosi (*P. kusakarii*). Ikan-ikan pada kelompok pemanfaatan ini memiliki nilai SPR < 0.2 atau <20% dan tekanan penangkapan tinggi ($F/M > 1$). Berdasarkan nilai SPR, jenis-jenis ikan dalam kondisi *over-exploited* hanya memiliki <20% sediaan dewasa di alam yang bisa menyumbangkan individu baru ke alam jika dibandingkan dengan kondisi “*unfished*” atau sebelum ada pemanfaatan. Kondisi penangkapan ikan yang terindikasi *over-exploited* berdasarkan komposisi ukuran panjang disajikan pada Gambar 19.

Gambar 19. Komposisi ukuran panjang ikan (a) *Pristipomoes filamentosus*, (b) *Lutjanus gibbus*, dan (c) *Paracesio kusakarii*

Kondisi penangkapan berdasarkan komposisi ukuran ikan dengan nilai SPR rendah (<0.2) didominasi oleh penangkapan ikan ukuran kecil dan diduga belum pernah mengalami pemijahan (*immature*), dapat dilihat dari proporsi tangkapan ukuran ikan pertama kali tertangkap (L_c) dengan ukuran ikan pertama kali dewasa (L_m). Ikan kurisi bali (*P. filamentosus*) rata-rata pertama kali tertangkap (L_c) pada ukuran 25,44 cm, jauh lebih kecil dibandingkan ukuran pertama kali dewasa atau matang gonad (L_m) yaitu 44,35 cm, sehingga kondisi penangkapan didominasi oleh penangkapan ikan ukuran kecil dan belum matang gonad dengan persentase sebesar 73%. Hal yang sama dapat dilihat pada ikan kakap bakau/ jenaha (*L. gibbus*) dengan ukuran rata-rata pertama kali tertangkap 21,52 cm lebih kecil dibandingkan ukuran matang gonad (L_m) sebesar 28,93 cm dengan persentase *immature* 68%. Tingginya persentase ikan *immature* pada suatu pemanfaatan sumber daya ikan dapat menjadi salah satu indikasi tingkat eksploitasi dan tekanan penangkapannya tinggi. Menurut (Froese, 2004), jika kondisi penangkapan didominasi oleh ikan ukuran kecil atau >50%, maka aktivitas penangkapannya memiliki resiko tinggi terhadap *overfishing*. Jenis ikan lainnya yang termasuk dalam kondisi pemanfaatan berlebih adalah ikan *P. kusakarii* dengan kondisi penangkapan ikan kecil dalam kategori *immature* sebesar 43%. Ikan *P. kusakarii* memiliki nilai L_c sebesar 30,66 cm dan nilai L_m sebesar 36,6 cm.

Selain nilai SPR, rasio F/M dan laju eksploitasi (E) juga menjadi parameter kunci dalam menggambarkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan karena digunakan untuk menduga tekanan penangkapan pada suatu populasi, dengan laju pemanfaatan optimal atau titik acuan batas sebesar 1,0 (F/M) dan 0,5 (E) untuk penangkapan pada kondisi MSY (F=M) (Pauly, 1984; Rochet & Trenkel, 2003). Nilai rasio F/M ikan *P. filamentosus*, *L. gibbus*, dan *P. kusakarii* berada pada rentang 1,35 – 2,41 dengan nilai E sebesar 0,58 – 0,71. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan spesies tersebut sudah melebihi tingkat pemanfaatan optimal (E >0,5) dengan kematian akibat penangkapan (F) lebih tinggi dibandingkan dengan kematian alaminya (M) atau F/M>1, sehingga pemanfaatannya terindikasi pada kondisi tangkap berlebih (*overfishing*) dan terindikasi terjadi penurunan stok (*over-exploited*).

Dalam kerangka pengelolaan, sumber daya ikan yang terindikasi mengalami *over-exploited* menjadi target utama yang harus dikelola. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan stok sumber daya ikan adalah dengan mengatur ukuran tangkap (L_c) yang lebih besar dari ukuran matang gonad (L_m) atau pada ukuran tangkap yang disarankan (L_{opt}), sehingga dapat mengurangi penangkapan ikan yang berukuran kecil (*immature*) dan dapat meningkatkan nilai SPR. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan mengatur penggunaan alat tangkap yang dioperasikan. Hasil tangkapan ikan *P. filamentosus*, *L. gibbus*, dan *P. kusakarii* sebagian besar tertangkap oleh alat tangkap pancing ulur menggunakan mata kail nomor 6 hingga 22 dengan persentase lebih dari 80%, sehingga dengan mengatur mata pancing yang digunakan menjadi lebih besar, maka dapat mengurangi hasil tangkapan ikan berukuran kecil. Selain menjaga kondisi penangkapan ikan *immature*, pengelolaan perikanan berkelanjutan juga dapat dilakukan melalui pengurangan upaya penangkapan (*fishing effort*), yaitu dengan tidak menjadikan ikan *P. filamentosus*, *L. gibbus*, dan *P. kusakarii* sebagai target tangkapan utama.

Ikan yang terindikasi pada kondisi *fully-exploited* dengan nilai SPR 20%-30% (0,2-0,3) adalah kerisi/perak merah (*Etelis radiosus*), kerisi/kurisi (*Pristipomoides sieboldii*), kakap angoli (*E. coruscans*), kerapu ekor gunting (*V. albimarginata*), kerapu jenang (*C. urodeta*), kerapu stroberi (*C. spiloparaea*), dan lele jenis *L. ornatus* dan *L. atkinsoni*. Walaupun nilai SPR berada pada kondisi *moderate* atau *fully-exploited*, tetapi beberapa spesies banyak yang tertangkap pada ukuran kecil atau sebelum melakukan pemijahan setidaknya satu kali, yaitu *E. coruscans*, *V. albimarginata*, *C. urodeta*, *L. atkinsoni*, dan *L. harak* (Lampiran 7). Spesies-spesies tersebut memiliki nilai L_c yang lebih kecil dari nilai L_m dengan persentase *immature* 26%-45%. Berdasarkan rasio F/M dan laju eksploitasinya, yaitu 1,50 – 1,89 (F/M) dan 0,60 – 0,65 (E), spesies ikan ini memiliki resiko terhadap penangkapan berlebih (*overfishing*) jika kegiatan penangkapannya terus berlanjut tanpa adanya pengaturan khusus, terutama ikan *E. coruscans* dan *V. albimarginata* yang memiliki persentase *immature* $\geq 40\%$. Sementara itu, ikan *E. radiosus*, *P. sieboldii*, dan *C. spiloparaea* rata-rata tertangkap pada ukuran setelah matang gonad dengan persentase *immature* <20%, akan tetapi ketiga spesies tersebut memiliki tingkat pemanfaatan yang jauh melebihi optimalnya, yaitu dengan nilai rasio F/M sebesar 1,31 – 3,68 dan laju eksploitasi (E) sebesar 0,57 – 0,79 sehingga terindikasi mengarah pada tingkat pemanfaatan berlebih (*overfishing*). Dalam kerangka pengelolaan, kelompok ikan dengan kondisi *fully-exploited* menjadi

prioritas kedua untuk dilakukan pengelolaan setelah ikan dengan kondisi *over-expolited*. Seperti halnya pada kelompok ikan *over-exploited*, alternatif pengelolaan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengaturan ukuran minimum penangkapan ikan sesuai dengan ukuran yang disarankan yaitu pada panjang optimalnya (L_{opt}), pengaturan alat tangkap yang dioperasikan, dan mempertahankan upaya penangkapan ikan (*effort*) tetap pada nilai yang sama dengan saat ini, tidak disarankan untuk ditambah.

Kondisi sumber daya ikan yang lebih baik atau pada kondisi *under-exploited* dengan nilai SPR >30% (>0,3) terdapat pada jenis ikan kurisi perak (*A. rutilans*), kerapu karet (*E. fasciatus*), kerapu balong (*E. merra*), lencam/sikuda (*L. ornatus*), dan ikan jenggot/tio jenis *P. multifasciatus*. Ikan-ikan tersebut dominan tertangkap pada ukuran yang layak tangkap atau setelah matang gonad ($L_c > L_m$) dengan persentase *immature* kurang dari 20% (Lampiran 7). Kondisi penangkapan seperti ini harus tetap dipertahankan guna menjamin keberlanjutan dari sumber dayanya. Rasio F/M ikan *A. rutilans*, *L. ornatus*, dan *P. multifasciatus* sebesar 0,69 – 0,82 dengan laju eksploitasi masih berada di bawah pemanfaatan optimum ($E < 0,5$), hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut termasuk pada kategori *underfishing*, sehingga aktivitas pemanfaatannya masih dapat ditambah sampai mencapai batas optimum (Pauly, 1984). Sedangkan ikan *E. fasciatus* dan *E. merra* memiliki rasio F//M sebesar 1,14 dan 1,06 dengan laju eksploitasi sebesar 0,53 dan 0,51, sehingga perlu dilakukan monitoring terhadap aktivitas penangkapan ikan *E. fasciatus* dan *E. merra* serta tidak disarankan untuk penambahan *effort* supaya kondisi stok sumber dayanya tidak menurun (menjadi kuning atau bahkan merah).

4.5 Armada dan Alat Tangkap

4.5.1 Armada Tangkap

Armada penangkapan yang dioperasikan di perairan Kepulauan Sangihe berjumlah 4.043 unit dan alat penangkapan ikan sebanyak 6.018 unit dengan sebaran kapal penangkapan ikan tertinggi terdapat di Desa Para, Nusa, Para 1, dan Kalasuge (Agustina et al., 2019). Armada yang digunakan terbagi menjadi armada tanpa perahu dan armada dengan perahu. Nelayan yang tidak menggunakan perahu melakukan penangkapan ikan di pinggir pantai, salah satunya menggunakan alat tangkap panah. Armada dengan perahu memiliki ukuran panjang 4-12 m dengan kekuatan mesin berkisar antara 3,5-225 PK. Beberapa armada menggunakan lebih dari satu jenis alat tangkap dalam setiap operasi penangkapan. Alat tangkap yang biasa dikombinasikan dengan alat tangkap lainnya adalah jaring insang tetap yang bisa dikombinasikan dengan panah, sembari menunggu waktu untuk *hauling* jaring, nelayan akan mengisi waktu dengan melakukan penangkapan ikan menggunakan panah. Sementara itu, jumlah armada untuk mengoperasikan penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe berdasarkan hasil pemantauan pendaratan ikan tercatat sebanyak 359 unit yang tersebar di Desa Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, Palareng, Para, dan Para 1. Jenis armada yang digunakan merupakan armada skala kecil dengan ukuran dibawah 1 GT, sebagian besar jenis armada yang dioperasikan adalah kapal ketinting dan perahu tanpa mesin atau dengan menggunakan dayung (Gambar 20). Selain itu, terdapat juga beberapa nelayan yang mengoperasikan armada dengan menggunakan mesin tempel untuk melakukan aktivitas penangkapan. Spesifikasi jenis armada/kapal yang dioperasikan untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Spesifikasi dan jumlah kapal yang terdata melakukan penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

Kategori mesin	Panjang kapal (m)	Ukuran tonase kotor (GT)	Kekuatan mesin (PK)	Material kapal	Jumlah kapal (unit)
Ketinting	4 - 9,6	1	5 - 31	Kayu	225
Tanpa Mesin	3 - 7,5	1	0	Kayu	127
Mesin Tempel	6 - 9	1	15 - 40	Kayu	7

Gambar 20. Armada ketinting yang digunakan untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal

4.5.2 Alat Tangkap

Alat tangkap di Kepulauan Sangihe dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok alat tangkap berdasarkan PERMEN-KP No. 18 Tahun 2021, yaitu: 1) pancing (pancing ulur, rawai hanyut/ rawai tuna, rawai dasar, dan pancing tonda); 2) jaring insang (jaring insang tetap, jaring insang lingkar, dan jaring insang hanyut); 3) jaring lingkar (pukat cincin), dan 4) alat penangkap lainnya (panah) (Tabel 6) (Agustina et al., 2019). Namun, tidak semua alat tangkap tersebut digunakan untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kepulauan Sangihe untuk menangkap ikan karang dan demersal diantaranya adalah bubu, jaring insang lingkar, jaring insang tetap, panah, pancing ulur, dan rawai dasar dengan intensitas trip penangkapan berbeda-beda (Gambar 21). Intensitas penggunaan alat tangkap berdasarkan jumlah trip penangkapan tertinggi adalah alat tangkap pancing ulur sebesar 89,08%. Gambar/foto alat tangkap yang dioperasikan di perairan Kepulauan Sangihe disajikan pada Lampiran 6.

Gambar 21. Intensitas trip penangkapan berdasarkan alat tangkap di Kepulauan Sangihe

Pancing ulur (*Handline*)

Pancing ulur merupakan alat tangkap yang memiliki struktur paling sederhana, yaitu terdiri dari tali pancing (*lines*) dan mata pancing (*hook*) yang dilengkapi dengan umpan. Pancing ulur dapat digunakan dengan atau tanpa joran. Pada pengoperasian di perairan dalam, biasanya pancing ulur dioperasikan menggunakan gulungan atau tanpa joran. Umpan yang digunakan bisa berupa umpan alami atau buatan. Berdasarkan hasil pelingkupan yang telah dilakukan oleh WCS-IP, jumlah alat tangkap pancing ulur yang ditemukan di Kepulauan Sangihe sebanyak 1.484 unit, alat tangkap ini dioperasikan menggunakan perahu dengan panjang 3-25 meter dengan kekuatan mesin 3,5-225 PK (Agustina et al., 2019), sedangkan berdasarkan hasil pemantauan pendaratan ikan yang dilakukan pada periode Mei 2019 sampai Desember 2021, diperoleh jumlah armada/kapal yang terdata mengoperasikan pancing ulur di perairan Kepulauan Sangihe sebanyak 338 unit yang tersebar di semua lokasi pemantauan pendaratan ikan.

Spesifikasi perahu yang digunakan untuk mengoperasikan pancing ulur adalah perahu dengan material kayu dengan panjang berkisar antara 3-9,6 meter dan kekuatan mesin penggerak sekitar 5-31 PK, serta terdapat juga perahu tanpa mesin. Alat tangkap pancing ulur yang dioperasikan menggunakan mata pancing berukuran nomor 6 hingga 22 dengan jumlah mata kail berkisar antara 1-51 buah dalam satu rangkaian (Gambar 23). Lama trip alat tangkap ini berkisar antara 30 menit hingga 2 hari dalam satu trip dengan jumlah hasil tangkapan ikan kerapu dan kakap berkisar antara 0,1-78 kg/trip. Jenis ikan dominan yang tertangkap oleh pancing ulur adalah kelompok ikan kakap sebesar 92%, yaitu *Etelis radiosus*, *Aphareus rutilans*, *E. coruscans*, *Pristipomoides filamentosus*, *P. sieboldii*, dan *Paracaesio kusakarii* (Gambar 24).

Gambar 22. Pengoperasian alat tangkap pancing ulur (Agustina et al., 2019)

Gambar 23. Mata pancing yang digunakan untuk menangkap ikan karang dan demersal

Gambar 24. Komposisi hasil tangkapan ikan dominan yang tertangkap oleh pancing ulur (kiri: semua famili; kanan: khusus famili Lutjanidae)

Panah (*Speargun*)

Panah atau *speargun* adalah salah satu jenis alat penangkapan ikan yang termasuk dalam kelompok alat penangkap ikan lainnya. Panah merupakan alat tangkap yang memiliki bentuk paling sederhana dan merupakan peralatan nelayan paling primitif yang dikenal sejak zaman prasejarah. Alat ini terbuat dari kayu yang dibentuk agar mudah digenggam di dalam air dan mampu melontarkan anak panah yang terbuat dari besi *stainless* runcing. Pengoperasian alat tangkap panah dilakukan dengan cara menyelam dengan dan/tanpa alat bantu kompresor sembari mencari ikan target tangkapan kemudian anak panah dilontarkan pada sasaran tangkapan (Gambar 25). Pada umumnya, panah dioperasikan pada saat malam hari atau pagi hari untuk menargetkan ikan yang masih belum terlalu aktif beraktifitas mencari makan agar lebih mudah membidik target. Berdasarkan hasil pelingkupan yang telah dilakukan oleh WCS-IP, jumlah armada yang mengoperasikan alat tangkap panah di Kepulauan Sangihe sebanyak 121 unit dengan ukuran panjang 3-12 meter dan berkekuatan mesin 3-12 PK (Agustina et al., 2019).

Berdasarkan hasil pemantauan pendaratan ikan ditemukan sebanyak 14 unit armada/kapal yang mengoperasikan panah dengan ukuran panjang kapal sekitar 3,5-8 meter dan berkekuatan mesin 5-18 PK. Jumlah nelayan yang mengoperasikan panah teridentifikasi sebanyak 91 orang dan sebagian besar pengoperasiaanya tanpa menggunakan perahu/kapal, yaitu dengan bantuan alat snorkeling (*masker, snorkle, fins*) nelayan berenang menuju ke daerah terumbu karang di sekitar pantai. Nelayan yang mengoperasikan alat tangkap panah tersebar di Desa Batuwingkung, Bukide, Bukide Timur, Para, dan Para 1, sedangkan jumlah nelayan terbanyak terdapat di Desa Batuwingkung dan Desa Bukide. Lama trip nelayan panah bervariasi antara 0,5-8 jam dengan hasil tangkapan berkisar antara 0,1-50 kg/trip. Hasil tangkapan ikan dominan dari alat tangkap panah diantaranya adalah kelompok ikan kakatua (*Leptoscarus vaigiensis, Scarus rubroviolaceus*), kerapu/Epinephelidae (*Cephalopholis argus, Epinephelus merra, Variola louti*), botana (*Acanthurus lineatus, Naso caeruleacauda*), rengginan/ Haemulidae (*Sargocentron spiniferum*), dan lencam/ ketambak/ Lethrinidae (*Lethrinus ornatus, Lethrinus atkinsoni*) (Gambar 26).

Gambar 25. Pengoperasian alat tangkap panah (Agustina et al., 2019)

Gambar 26. Komposisi hasil tangkapan ikan dominan yang tertangkap oleh panah

Jaring insang tetap (*Set gillnet*)

Jaring insang tetap (*set gillnet*) terdiri dari satu bagian net yang dipasang secara vertikal dengan garis apung (tali ris atas) dan garis dasar (tali ris bawah) tertimbang. Jaring diatur di bagian bawah dengan jarak tertentu ke permukaan dan tetap diam. Untuk membantu agar jaring tetap diam dan tidak bergeser saat arus kuat maka digunakan pemberat di kedua ujungnya (Gambar 27). Oleh nelayan di Kepulauan Sangihe, alat ini dioperasikan pada kedalaman 1-20 meter untuk melakukan penangkapan pada kelompok ikan demersal. Spesifikasi jaring insang tetap yang dioperasikan oleh nelayan teridentifikasi terbuat dari bahan nilon monofilamen dan memiliki panjang tali ris atas 50-240 meter, panjang badan jaring 35-200 meter, dan ukuran mata jaring (*mesh size*) sebesar ½ – 2,5 inchi. Berdasarkan hasil pelingkupan yang dilakukan oleh WCS-IP, tercatat jumlah alat tangkap jaring insang tetap yang ditemukan di Sangihe sebanyak 278 unit yang dioperasikan dengan menggunakan perahu/kapal berukuran 4-10 meter dan berkekuatan mesin 5,5-20 PK (Agustina et al., 2019), sedangkan berdasarkan hasil pemantauan pendaratan ikan teridentifikasi jumlah armada/

kapal yang mengoperasikan alat tangkap ini sebanyak 31 unit dengan jumlah nelayan sebanyak 43 orang yang tersebar di Desa Batuwungkung, Bukide Timur, Palareng, dan Para. Spesifikasi armada/kapal yang mengoperasikan jaring insang tetap memiliki ukuran panjang sekitar 3-9 meter dengan mesin penggerak berkekuatan 6,5-40 PK. Dalam pengoperasian alat tangkap jaring insang tetap, nelayan bisa memperoleh hasil tangkapan ikan berkisar antara 0,2-33 kg/trip dengan lama operasi penangkapan berkisar antara 0,5-17 jam/trip. Hasil tangkapan ikan dominan dari jaring insang tetap adalah kelompok ikan kakatua/ Scaridae (*Scarus rubroviolaceus*, *S. chameleon*, *Scarus* spp), lencam/ ketambak/ Lethrinidae (*Lethrinus harak*, *L. atkinsoni*, *L. ornatus*), biji angka karang/ Mullidae (*Parupeneus barberinus*), baronang/ Siganidae (*Siganus canaliculatus*, *S. spinus*), botana/ Acanthuridae (*Acanthurus* spp.), dan kakap (*Lutjanus gibbus*, *L. fulvus*) (Gambar 28).

Gambar 27. Pengoperasian alat tangkap jaring insang tetap (Agustina et al., 2019)

Gambar 28. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh jaring insang tetap

Rawai dasar (*Bottom longline*)

Dioperasikan di dasar perairan secara menetap dengan target tangkapan ikan dasar, rawai dasar atau *bottom longline* merupakan kelompok alat tangkap pancing yang terdiri dari tali utama (*main line*), pelampung dan tali cabang (*branch line*) yang dilengkapi mata pancing, dan pemberat. Pengoperasian rawai dasar dilakukan dengan cara membentangkan tali utama secara horizontal dan pada jarak tertentu dikaitkan tali cabang secara vertikal dengan ukuran tali lebih kecil dan pendek, dimana pada setiap ujung tali cabang diberi mata pancing yang dapat dipasangkan umpan (Gambar 29). Berdasarkan hasil survei pelingkupan WCS-IP, jumlah alat tangkap rawai dasar yang ditemukan di Sangihe sebanyak 425 unit yang dioperasikan dengan perahu/kapal berukuran 5-22 meter dan berkekuatan mesin penggerak sebesar 5-220 PK (Agustina et al., 2019). Sementara itu, berdasarkan hasil pemantauan pendaratan ikan mencatat jumlah rawai dasar yang dioperasikan

sebanyak 3 unit yang terdapat di Desa Batuwingkung. Jumlah nelayan yang mengoperasikan alat tangkap ini teridentifikasi sebanyak 5 orang dengan menggunakan armada/kapal tanpa mesin (dayung) berukuran panjang sekitar 2,5-4 meter. Nelayan mengoperasikan alat tangkap rawai dasar menggunakan ukuran mata pancing nomor 12 dengan jumlah mata pancing sebanyak 25-60 buah yang diikatkan pada tali utama. Lama trip pengoperasian rawai dasar berkisar antara 1,5 – 7 jam/trip dengan jumlah hasil tangkapan sebesar 1-3,5 kg/trip. Jenis ikan dominan yang tertangkap oleh rawai dasar adalah kelompok ikan lencam/ Lethrinidae (*Lethrinus harak*, *L. atkinsoni*, *L. rubrioperculatus*, *L. ornatus*, *L. semicinctus*, *L. microdon*) dan kelompok ikan kakap (*Lutjanus gibbus*, *L. fulviflamma*, *L. fulvus*) (Gambar 30).

Gambar 29. Pengoperasian alat tangkap rawai dasar

Gambar 30. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh rawai dasar

Jaring insang lingkaran (*Encircling gillnet*)

Jaring insang lingkaran atau *encircling gillnet* merupakan jaring yang dioperasikan secara vertikal dan mengapung di permukaan perairan dengan cara melingkari ikan target di daerah penangkapan. Setelah ikan dilingkari, maka beberapa orang akan menggiring ikan ke badan jaring dengan membuat keributan di bagian dalam daerah penangkapan yang telah dilingkari (Gambar 31).

Berdasarkan hasil pelingkupan yang telah dilakukan oleh WCS-IP, jumlah alat tangkap jaring insang lingkaran yang ditemukan di Sangihe sebanyak 35 unit yang dioperasikan dengan perahu/kapal berukuran 6-20 meter dan berkekuatan mesin penggerak sebesar 15-225 PK (Agustina et al., 2019), sedangkan berdasarkan hasil pemantauan pendaratan ikan tercatat sebanyak 5 perahu/kapal yang beroperasi menggunakan alat tangkap jenis ini dengan jumlah nelayan sebanyak 27 orang yang terdapat di Desa Batuwingung dan Desa Bukide Timur. Spesifikasi armada yang digunakan untuk mengoperasikan alat tangkap ini adalah kapal berukuran panjang 3,5-8 meter dengan kekuatan mesin penggerak sebesar 16-18 PK, dan berbahan material kayu. Jaring insang lingkaran yang dioperasikan memiliki bahan dasar nilon dengan ukuran panjang tali ris 140-720 meter, panjang badan jaring 70-600 meter, dan ukuran mata jaring (*mesh size*) sebesar ½ – 1 inci. Lama trip pengoperasian alat tangkap ini berkisar antara 2-6 jam/trip dengan jumlah hasil tangkapan sebesar 1-9 kg/trip. Jenis ikan dominan yang tertangkap oleh jaring insang lingkaran adalah kelompok ikan botana/ Acanthuridae (*Naso brachycentron*, *Acanthurus olivaceus*, *N. unicornis*), kakatua/ Scaridae (*Scarus* spp.), baronang/ Siganidae (*Siganus* spp.), kaci-kaci/ Haemulidae (*Plectorhinchus lineatus*, *P. chrysoaenia*), dan kakap (*Lutjanus gibbus*) (Gambar 32).

Gambar 31. Pengoperasian alat tangkap jaring insang lingkaran (Agustina et al., 2019)

Gambar 32. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh jaring insang lingkaran

Bubu (*pots*)

Bubu atau *pots* termasuk kelompok jenis alat tangkap perangkap (*trap*). Bubu biasanya terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, anyaman bambu, batang logam, kawat kasa, atau plastik dibuat dengan bentuk seperti kurungan atau keranjang kecil atau besar dengan dimensi sekitar 0,5-2 meter, terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, anyaman bambu, batang logam, kawat kasa, atau plastik (Gambar 33). Bubu biasanya memiliki satu atau lebih bukaan sebagai pintu masuk ikan. Dioperasikan secara pasif berdasarkan tingkah laku ikan, ditempatkan di dasar perairan dengan menggunakan batu sebagai pemberat agar tidak bergerak atau bergeser dan serta dilengkapi umpan atau tanpa umpan maupun tidak tergantung pada jenis ikan target, bubu bertujuan memerangkap sehingga ikan yang terperangkap masuk dan tidak dapat keluar lagi dari perangkap itu. Berdasarkan hasil survei pelingkupan WCS-IP, jumlah alat tangkap bubu yang terdapat di perairan Kepulauan Sangihe adalah sebanyak 30 unit dan dioperasikan tanpa perahu (Agustina et al., 2019). Sementara itu, dari hasil pemantauan pendaratan ikan tercatat jumlah alat tangkap bubu yang dioperasikan oleh nelayan sebanyak 4 unit dengan jumlah armada 2 unit yang terdapat di Desa Batuwingkung. Bubu yang dioperasikan oleh nelayan Desa Batuwingkung terbuat dari anyaman bambu. Penangkapan ikan dengan alat ini biasanya dioperasikan selama 8-24 jam/trip pada daerah penangkapan terumbu karang dengan kedalaman 3-8 meter dengan menggunakan perahu/kapal tanpa mesin (dayung) berukuran 4 meter. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh sekitar 0,2-4,1 kg/trip dengan jenis ikan dominan adalah jenis ikan kakatua/ Scaridae (*Scarus ghobban*, *Chlorurus bleekeri*, *S. dimidiatus*), kakap/ Lutjanidae (*Lutjanus gibbus*, *L. fulviflamma*), dan biji nangka karang (*Parupeneus barberinus*, *P. indicus*, *P. multifasciatus*) (Gambar 34).

Gambar 33. Alat tangkap bubu (Agustina et al., 2019)

Gambar 34. Kelompok famili ikan karang dan demersal dominan yang tertangkap oleh bubu

Tabel 6. Jenis dan jumlah alat tangkap yang dioperasikan di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Agustina et al., 2019)

Kelompok alat tangkap	Alat tangkap	Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
		Kendahe	Manganitu Selatan	Manganitu Utara	Nusa Tabukan	Tabukan Selatan	Tabukan Tengah	Tabukan Utara	Tahuna Barat	Tahuna Timur	Tamako	Tatoareng		
Pancing	Pancing ulur (Handline)	73	321	78	77	204	60	55	2	80	87	8	229	210
	Rawai dasar (Bottom longline)	135	22	85	53	41	35	121	265	75	-	-	99	90
	Rawai hanyut (Drift longline)	146	319	126	257	269	96	139	384	55	72	55	255	267
	Pancing tonda (Troll line)	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Jaring insang (Gill-net)	Jaring insang hanyut (Drift gillnet)	-	15	16	91	81	45	13	10	-	20	5	6	215
	Jaring insang lingkaran (Encircling gillnet)	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	12
	Jaring insang tetap (Set gillnet)	45	-	7	-	41	60	49	6	-	-	-	70	-
Jaring lingkaran (Surrounding nets)	Pukat cincin (Purse seine)	10	67	2	-	2	-	26	10	-	-	-	-	-
Alat Penangkap Ikan Lainnya	Panah (Speargun)	-	16	-	-	2	-	19	-	50	-	34	-	-
Total		409	767	314	478	640	296	422	680	260	179	115	664	794

BAB 5 DAERAH DAN MUSIM PENANGKAPAN

5.1 Daerah Penangkapan

Aktivitas penangkapan ikan karang dan demersal yang dilakukan oleh nelayan di Kepulauan Sangihe berada di sekitar perairan Nusa Tabukan, Tahuna, Tabukan Utara, Tatoareng, Tabukan Tengah, dan Tabukan Selatan. Dengan spesifikasi perahu/kapal dan alat tangkap yang digunakan saat ini, maka jangkauan lokasi penangkapan nelayan tidak terlalu luas, masih berada di sekitar lokasi *fishing base* nelayan. Berdasarkan sebaran intensitas jumlah trip penangkapan, kegiatan penangkapan jenis ikan karang dan demersal terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sekitar timur hingga ke arah utara Pulau Sangihe dan di sekitar selatan Pulau Sangihe (Gambar 35). Lokasi atau *grid* penangkapan dengan total trip yang tinggi atau >100 trip penangkapan menunjukkan daerah dengan kegiatan penangkapan yang intensif, yaitu di selatan Pulau Sangihe dan timur laut Pulau Sangihe. Daerah penangkapan untuk jenis ikan kerapu di perairan Kepulauan Sangihe teridentifikasi paling dominan di daerah perairan Nusa Tabukan, Tabukan Selatan, dan Tatoareng, sedangkan untuk jenis ikan kakap teridentifikasi di perairan Tatoareng, Tabukan Tengah, dan perairan Nusa Tabukan (Lampiran 5).

Gambar 35. Sebaran daerah penangkapan ikan berdasarkan intensitas trip penangkapan di perairan Kepulauan Sangihe

5.2 Musim Penangkapan Ikan

Penentuan pola musim penangkapan ikan karang dan demersal diduga melalui nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP). Nilai IMP dihitung menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average*) yang didasarkan pada analisis runtun waktu (*times series analysis*) berdasarkan data CPUE bulanan pada kurun waktu tertentu. Analisis pola musim penangkapan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan musim penangkapan ikan, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan waktu penangkapan yang tepat. Berdasarkan analisis pendugaan musim penangkapan, terindikasi bahwa ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe dapat ditangkap sepanjang tahun (Gambar 36). Musim tangkap diduga terjadi pada bulan Mei – Juni dan Oktober-November dengan nilai IMP >1, sedangkan bulan Januari – Maret diduga bukan merupakan musim penangkapan dengan nilai IMP <1. Puncak musim penangkapan dengan nilai IMP tertinggi teridentifikasi pada bulan Mei atau pada musim peralihan I (dari musim barat ke musim timur), sedangkan bulan Januari atau musim barat merupakan musim paceklik dengan nilai IMP terendah sebesar 0,65. Musim paceklik terjadi karena pada musim barat gelombang dan angin relatif besar, sehingga nelayan urung pergi melaut dan jumlah hasil tangkapan yang didaratkannya menjadi sedikit.

Gambar 36. Indeks musim penangkapan (IMP) ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

6

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Informasi yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil kajian perikanan karang dan demersal ini diantaranya sebagai berikut:

1. Cakupan area pengelolaan perikanan karang dan demersal adalah perairan Kepulauan Sangihe. Perairan Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari WPPNRI 716, terdiri dari pulau-pulau kecil serta ekosistem pesisir seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove yang menjadi habitat penting bagi sumber daya ikan. Secara geografis, perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Laut Sulawesi yang kondisinya dipengaruhi oleh Samudera Pasifik.
2. Aktivitas perikanan tangkap karang dan demersal merupakan kategori perikanan skala kecil dengan jenis armada yang digunakan berukuran <5 GT. Jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap jenis ikan karang dan demersal adalah pancing ulur (89,08%), panah (7,56%), jaring insang tetap (2,83%), rawai dasar (0,23%), bubu/trap (0,15%), dan jaring insang lingkaran (0,14%). Daerah penangkapan ikan karang dan demersal berdasarkan sebaran intensitas jumlah trip penangkapan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sekitar timur hingga ke arah utara Pulau Sangihe dan disekitar selatan Pulau Sangihe.
3. Data hasil tangkapan yang tercatat sebanyak 7.759 trip dengan total tangkapan ikan 48.764 kg. Hasil tangkapan dan upaya penangkapan (trip) ikan karang dan demersal berfluktuasi setiap bulannya. Hasil tangkapan cenderung meningkat pada bulan September – November dan cenderung menurun pada bulan Juni – Agustus dan Desember – Januari.
4. Jenis tangkapan ikan yang teridentifikasi sebanyak 37 kelompok famili dan 348 spesies ikan dengan jenis dominan adalah ikan kakap (famili Lutjanidae, 88%), kerapu (famili Epinephelidae, 3%), kuwe (famili Carangidae, 3%), lencam/ketambak (famili Lethrinidae, 1%), kurisi jepang (famili Emmelichthyidae, 1%), kakatua (famili Scaridae, 1%), dan ikan jenggot/ biji angka (famili Mullidae, 1%).
5. Pendataan pengukuran panjang ikan difokuskan terhadap jenis ikan karang dan demersal yang menjadi target tangkap nelayan, diantaranya kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan biji angka. Jenis ikan kakap (Lutjanidae) yang teridentifikasi sebanyak 42 spesies dengan jenis ikan dominan *Etelis radiosus* (kerisi/perak merah), *Pristipomoides sieboldii* (kerisi/kurisi), *P. filamentosus* (kurisi bali), *Aphareus rutilans* (kurisi perak), *E. coruscans* (kakap anggoli), *Lutjanus gibbus* (kakap merah/jenaha), dan lolosi (*Paracaesio kusakarii*). Jenis ikan kerapu (Epinephelidae) teridentifikasi sebanyak 52 spesies yang didominasi oleh *Variola albimarginata* (kerapu ekor gunting), *Cephalopholis urodeta*, *C. spiloparaea*

(kerapu stroberi), *Epinephelus fasciatus* (kerapu karet), dan *E. merra* (kuhapu/buketti). Jenis ikan lele/kerapu (Lethrinidae) teridentifikasi sebanyak 28 spesies dengan spesies dominan *Lethrinus ornatus*, *L. atkinsoni*, dan *L. harak* serta jenis ikan biji angka/tio (Mullidae) teridentifikasi sebanyak 16 spesies yang didominasi oleh *Parupeneus multifasciatus* dan *P. barberinus*.

6. Nilai CPUE tahunan ikan karang dan demersal cenderung mengalami penurunan yang tidak signifikan. Nilai CPUE ikan karang dan demersal tahunan berkisar antara 6,01 kg/trip hingga 7,43 kg/trip. Nilai CPUE tahunan ikan kakap berkisar 6,28-7,94 kg/trip, ikan kerapu sebesar 1,20-2,32 kg/trip, ikan lele sebesar 1,18-1,67 kg/trip, dan ikan biji angka sebesar 0,78-2,33 kg/trip.
7. Kondisi stok sumber daya ikan dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe berdasarkan indikator perikanan F/M, laju eksploitasi, dan SPR berada pada tiga kategori, yaitu *over-exploited*, *fully-exploited*, dan *under-exploited*. Jenis ikan yang terindikasi pada kondisi pemanfaatan berlebih (*over-exploited/overfished*) dengan nilai SPR <20% adalah jenis ikan kakap, diantaranya ikan kurisi bali (*Pristipomoides filamentosus*), kakap bakau/ jenaha (*Lutjanus gibbus*), dan lolosi (*Paracaesio kusakarii*). Ikan yang terindikasi pada kondisi *fully-exploited* dengan nilai SPR 20%-30% adalah kerisi/perak merah (*Etelis radius*), kakap angoli (*E. coruscans*), kerisi/kurisi (*Pristipomoides sieboldii*), kerapu ekor gunting (*Variola albimarginata*), kerapu jenang (*Cephalopholis urodeta*), kerapu stroberi (*C. spiloparaea*), dan lele jenis *Lethrinus ornatus* dan *L. atkinsoni*. Jenis ikan yang memiliki kondisi lebih baik atau pada kondisi *under-exploited* dengan nilai SPR >30% terdapat pada jenis ikan kurisi perak (*Aphareus rutilans*), kerapu karet (*Epinephelus fasciatus*), kerapu balong (*E. merra*), lele/ sikuda (*Lethrinus ornatus*), dan ikan jenggot/ tio jenis *Parupeneus multifasciatus*.
8. Musim penangkapan ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe diduga terjadi pada bulan Mei – Juni dan September – Desember dengan puncak musim penangkapan pada bulan Mei atau pada musim peralihan II (dari musim barat ke musim timur), sedangkan bulan-bulan Januari – April diduga bukan merupakan musim penangkapan dengan musim paceklik pada bulan Januari (musim barat).

6.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi teknis pengelolaan perikanan karang dan demersal yang dapat diberikan berdasarkan data dan informasi kondisi perikanan yang dijelaskan dalam dokumen ini, antara lain:

1. Mengupayakan peningkatan nilai SPR pada spesies yang memiliki nilai SPR lebih rendah atau sama dengan 20% sebagai limit reference point dan menurunkan nilai laju eksploitasi dibawah nilai optimum ($E < 0,5$).
2. Mengurangi penangkapan ikan yang berukuran kecil (*immature*) dengan mengatur ukuran rata-rata panjang ikan pertama kali tertangkap (L_c) lebih besar dari ukuran rata-rata panjang ikan pertama kali matang gonad (L_m), yaitu pada ukuran tangkap yang disarankan (L_{opt}).
3. Pengaturan penggunaan alat tangkap pancing untuk menangkap jenis ikan, khususnya jenis ikan kakap dan kerapu, disarankan menggunakan ukuran mata pancing nomor ≤ 5 sesuai dengan yang tercantum di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN-KP) No.123 Tahun 2021 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu.
4. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut untuk mempertahankan kondisi ekosistem laut tropis dan memastikan kepatuhan aturan daerah larang tangkap di zona inti.

REFERENSI

- Agustina, S., Hartati, I. D., Darmono, O. P., Munib, A. A., Retnoningtyas, H., & Yulianto, I. (2019). *Laporan Teknis Survei Pelingkupan Kegiatan Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Utara*. Wildlife Conservation Society – Indonesia Program.
- Alverson, D. L., & Carney, M. J. (1975). A graphic review of the growth and decay of population cohorts. *ICES Journal of Marine Science*, 36(2), 133–143. <https://doi.org/10.1093/icesjms/36.2.133>
- Atmadipoera, A., & Mubaraq, G. (2017). Struktur dan Variabilitas Arlindo Di Laut Sulawesi. *Jurnal Kelautan Nasional*, 11(3), 159. <https://doi.org/10.15578/jkn.v11i3.6116>
- Ault, J. S., Smith, S. G., Luo, J., Monaco, M. E., & Appeldoorn, R. S. (2008). Length-based assessment of sustainability benchmarks for coral reef fishes in Puerto Rico. *Environmental Conservation*, 35(3), 221–231. <https://doi.org/10.1017/S0376892908005043>
- Badrudin, M. (2015). Pedoman teknis estimasi spawning potential ratio (SPR). In *Protokol Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan: Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan* (pp. 65–80). Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Badan Penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan.
- Badrudin, M. (2016). *Analisis Data Catch dan Effort untuk Pendugaan MSY*. USAID IMACS (Indonesia Marine and Climate Support) Project.
- Beverton, R. J. H. (1992). Patterns of reproductive strategy parameters in some marine teleost fishes. *Journal of Fish Biology*, 41, 137–160. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1992.tb03875.x>
- BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe. (2018). Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka 2018. In *Badan Pusat Statistik*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. <https://sangihekab.bps.go.id/>
- Chodriyah, U., & Hariati, T. (2010). Musim penangkapan ikan pelagis kecil di Laut Jawa. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 16(3), 217–223.
- Cope, J. M., & Punt, A. E. (2009). Length-Based Reference Points for Data-Limited Situations: Applications and Restrictions. *Marine and Coastal Fisheries*, 1, 169–186. <https://doi.org/10.1577/C08-025.1>
- Cotter, J., Mesnil, B., Witthames, P., & Parker-humphreys, M. (2009). Notes on nine biological indicators estimable from trawl surveys with an illustrative assessment for North Sea cod. *Aquatic Living Resources*, 22, 135–153. <https://doi.org/10.1051/alr/2009016>
- Findra, M. N. U. R., Hasrun, L. A. O. D. E., & Adharani, N. (2017). Perpindahan Ontogenetik Habitat Ikan Di Perairan Ekosistem Hutan Mangrove. *Media Konservasi*, 21(3), 304–309.
- Froese, R., & Binohlan, C. (2000). Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. *Journal of Fish Biology*, 56, 758–773. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2000.tb00870.x>
- Froese, R. (2004). Keep it simple: three indicators to deal with overfishing. *Fish and Fisheries*, 5, 86–91. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2004.00144.x>
- Froese, R., Winker, H., Gascuel, D., Sumalia, U. R., & Pauly, D. (2016). Minimizing the Impact of Fishing. *Fish and Fisheries*, 17(3). <https://doi.org/10.1111/faf.12146>

- Froese, R., & Pauly, D. (2022). *FishBase. World Wide Web electronic publication*. <http://www.fishbase.org>
- Gislason, H., Daan, N., Rice, J. C., & Pope, J. G. (2010). Size, growth, temperature and the natural mortality of marine fish. *Fish and Fisheries*, 11(2), 149–158. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2009.00350.x>
- Gordon, D., Goudswaard, P. C., Hara, M., Jul-Larsen, E., Kapasa, C. K., Kolding, J., Malasha, I., Musando, B., Njaya, F., Overa, R., Songore, N., Ticheler, H., Weyl, O., & Zwieten, P. A. M. van. (2003). *Management, co-management or no management? Major dilemmas in southern African freshwater fisheries 2. Case studies* (E. Jul-Larsen, J. Kolding, R. Overa, J. R. Nielsen, & P. A. M. van Zwieten (eds.)).
- Gulland, J. A. (1969). *Manual of Methods for Fish Stock Assessment Part. 1 Fish Population Analysis*. Food and Agricultural Organization (FAO).
- Harjanti, R., Pramonowibowo, & Hapsari, T. D. (2012). Analisis Musim Penangkapan dan Tingkat Pemanfaatan Ikan Layur (*Trichiurus* sp) di Perairan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 1(1), 55–66.
- Hordyk, A., Ono, K., Valencia, S., Loneragan, N., & Prince, J. (2015). A novel length-based empirical estimation method of spawning potential ratio (SPR), and tests of its performance, for small-scale, data-poor fisheries. *ICES Journal of Marine Science*, 72(1), 217–231. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu004>
- ICES. (2018). *Report of the Eighth Workshop on the Development of Quantitative Assessment Methodologies based on LIFE-history traits, exploitation characteristics, and other relevant parameters for data-limited stocks (WKLIFE VIII)*.
- Ismail, M. F. A., & Taofiqurohman, A. (2020). Sebaran Spasial Suhu, Salinitas dan Densitas di Perairan Kepulauan Sangihe Talaud Sulawesi Utara. *Jurnal Kelautan Tropis*, 23(2), 191–198. <https://doi.org/10.14710/jkt.v23i2.7290>
- Ma'mun, A., Priatna, A., Amri, K., & Nurdin, E. (2019). Hubungan Antara Kondisi Oseanografi Dan Distribusi Spasial Ikan Pelagis Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 712 Laut Jawa. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.15578/jppi.25.1.2019.1-14>
- Miethe, T., Dobby, H., & Mclay, A. (2016). The use of indicators for shellfish stock and fisheries: a literature review. *Scottish Marine and Freshwater Science*, 7(16), 78 pp. <https://doi.org/10.7489/1764-1>
- Mildenberger, T. K., Taylor, M. H., & Wolff, M. (2017). TropFishR: an R package for fisheries analysis with length-frequency data. *Methods in Ecology and Evolution*, 8, 1520–1527. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12791>
- Osio, G. C., Orio, A., & Millar, C. P. (2015). Assessing the vulnerability of Mediterranean demersal stocks and predicting exploitation status of un-assessed stocks. *Fisheries Research*, 171, 110–121. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2015.02.005>
- Pauly, D. (1980a). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *ICES Journal of Marine Science*, 39(2), 175–192.
- Pauly, D. (1980b). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. *J. Cons. Int. Explor. Mer*, 39, 175–192.
- Pauly, D. (1984). *Fish Population Dynamics in Tropical Waters: A Manual for Use with Programmable Calculators*. International Center for Living Aquatic Resources Management.

- Punt, A. E., Campbell, R. A., & Smith, A. D. M. (2001). Evaluating empirical indicators and reference points for fisheries management: application to the broadbill swordfish fishery off eastern Australia. *Marine Freshwater Research*, 52, 819–832. <https://doi.org/10.1071/MF00095>
- PUSDATIN-KKP. (2020). *Data Statistik Perikanan*. <https://statistik.kkp.go.id/home.php>
- Radhakrishnan, E. V., Deshmukh, V. D., Manisseri, M. K., Rajamani, M., Kizhakudan, J. K., & Thangaraja, R. (2005). Status of the major lobster fisheries in India. *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 39(3), 723–732. <https://doi.org/10.1080/00288330.2005.9517348>
- Radjawane, I. M., & Hadipoetranto, P. P. (2014). Karakteristik Massa Air di Percabangan Arus Lintas Indonesia Perairan Sangihe Talaud Menggunakan Data Index SATAL 2010. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 6(2), 525–536.
- Rochet, M.-J., & Trenkel, V. M. (2003). Which community indicators can measure the impact of fishing? A review and proposals. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science*. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 60(1), 86–99. <https://doi.org/10.1139/f02-164>
- Sparre, P., & Venema, S. C. (1999). *Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis* (Buku1 : Ma). Kerjasama FAO dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan.
- Tangke, U., Karuwal, John W. C., Mallawa, A., & Zainuddin, M. (2016). Analisis Hubungan Suhu Permukaan Laut, Slinitas, Dan Arus Dengan Hasil Tnangkapan Ikan Tuna Di Perairan Bagian Barat Pulau Halmahera. In *Ipteks Psp* (Vol. 3, Issue 5, pp. 368–382).
- Then, A. Y., Hoenig, J., Hall, N., & Hewitt, D. A. (2015). Evaluating the predictive performance of empirical estimators of natural mortality rate using information on over 200 fish species. *ICES Journal of Marine Science*, 72(1), 82–92. <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu136>
- Trenkel, V. M., Rochet, M.-J., & Mesnil, B. (2007). From model-based prescriptive advice to indicator-based interactive advice. *ICES Journal of Marine Science*, 64(4), 768–774. <https://doi.org/doi.org/10.1093/icesjms/fsm006>
- USAID Ocean and Fisheries Partnership. (2019). *Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Untuk WPPNRI 716*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur data dan penjelasan cara pengisian data ikan karang dan demersal

Tipe Data	Parameter	Deskripsi	Cara Pengisian
Data Utama	id_trip	kode lokasi dan tanggal pengambilan data (kode lokasi_tanggal_bulan_tahun)	PRT151020211
	tanggal	tanggal pengambilan data	15 Oktober 2021
	desa	desa pengambilan data	Para
	nama enumerator	nama enumerator yang melakukan pengambilan data	Abdul
	pelabuhan asal	nama Pelabuhan/TPI/Pusat Pendaratan dimana kapal berangkat menuju daerah penangkapan	Para
	lokasi pendaratan	lokasi pendaratan ikan. Misal: Desa, Pelabuhan, TPI, Pusat Pendaratan, dll.	Para
	nama nelayan	nama nelayan	Rolly
	nama pengepul	nama pengumpul yang membeli ikan dari nelayan tersebut. Jika ikan dikonsumsi sendiri atau dijual maka diisi (-)	Kaleb Damura
	nama kapal	nama kapal yang didata, apabila tidak punya nama kapal, maka diisi dengan nama pemilik kapal	Jaya Lautan
	WPP	Wilayah Pengelolaan Perairan berdasarkan lokasi penangkapan ikan (<i>fishing ground</i>)	WPP-RI 716
Data Trip	tanggal berangkat	tanggal keberangkatan kapal untuk melakukan trip penangkapan	15 Oktober 2021
	waktu berangkat	jam keberangkatan kapal untuk melakukan trip penangkapan	03:00:00
	tanggal pulang	tanggal kapal kembali dari trip penangkapan	15 Oktober 2021
	waktu pulang	jam pada saat kapal tiba di lokasi pendaratan	09:15:00
	alat tangkap utama	alat tangkap utama yang dioperasikan nelayan	Pancing ulur
	alat tangkap lain	alat tangkap lain yang dioperasikan nelayan	Tidak ada
	alat bantu penangkapan	alat bantu yuntuk pengoperasian alat tangkap	Tidak ada
	lokasi penangkapan	lokasi penangkapan yang diisi dengan kode grid sesuai peta daerah penangkapan ikan	6044-4
	Kedalaman	kedalaman perairan pengoperasian alat dengan satuan meter (m)	150
	zonasi	lokasi penangkapan termasuk kawasan konservasi/non konservasi	Non Kawasan Konservasi

Tipe Data	Parameter	Deskripsi	Cara Pengisian
Data Kapal	kategori mesin	jenis mesin yang digunakan	Ketinting
	kekuatan mesin	kekuatan mesin yang digunakan (PK)	5,5
	ABK	jumlah nelayan (orang) yang pergi melakukan trip penangkapan, termasuk kapten	1
	tonase kapal	ukuran tonase kapal dengan satuan <i>Gross Tonnage</i> (GT)	1
	panjang kapal	panjang keseluruhan kapal (LOA/Length Over All) dengan satuan meter (m)	7
	material kapal	material kapal yang digunakan (kayu/fiber/besi)	Kayu
	jumlah palka	jumlah lubang palka/boks yang tersedia di kapal dengan satuan buah	0
	kapasitas palka freezer	kapasitas palka dalam satuan kilogram (kg) tersedia atau tidaknya freezer pada kapal	0 Tidak ada
	kapasitas Freezer	kapasitas freezer dalam satuan kilogram (kg)	0
Data Alat Tangkap	material alat tangkap	jenis bahan yang digunakan untuk alat tangkap	Nilon
	panjang jaring	ukuran panjang jaring yang digunakan dalam satuan meter (m)	0
	panjang tali ris jaring	ukuran panjang tali ris jaring yang digunakan dalam satuan meter (m)	0
	mesh size	ukuran mata jaring yang digunakan dalam satuan centimeter (cm)	0
	no./ukuran pancing	no. ukuran mata pancing yang digunakan	9
	jumlah mata pancing/bubu/jaring	jumlah mata pancing yang digunakan	8
	waktu memancing	waktu memancing (matahari terbit, pagi, siang, sore, matahari terbenam, malam)	Pagi
	jumlah setting	jumlah setting alat tangkap digunakan dalam trip penangkapan	1
Biaya Operasional	es	biaya yang dikeluarkan untuk es (Rp.)	0
	bbm	biaya yang dikeluarkan untuk bbm (Rp.)	20,000
	umpan	biaya yang dikeluarkan untuk umpan (Rp.)	0
	lainnya	biaya yang dikeluarkan untuk keperluan lainnya (selain es, bbm, umpan) (Rp.)	Makan, rokok, mata pancing
	harga lainnya	biaya yang dikeluarkan untuk keperluan lainnya (selain es, bbm, umpan) (Rp.)	25,000

Tipe Data	Parameter	Deskripsi	Cara Pengisian
Data Hasil Tangkapan	family	nama family hasil tangkapan	Lutjanidae
	nama spesies	nama spesies hasil tangkapan	Etelis radiosus
	nama lokal	nama lokal hasil tangkapan	Sahamia
	harga	harga jual per kilogram (kg)	15,000
	total hasil tangkapan	total hasil tangkapan per spesies dalam satuan kilogram (kg)	1,5
	jumlah ekor	jumlah tangkapan individu per spesies	4
	cara penyimpanan	cara penyimpanan hasil tangkapan (segar, beku, asin)	Segar
	panjang total	panjang ikan dari ujung kepala sampai ujung ekor dalam satuan centimeter (cm)	55
	panjang cagak	panjang ikan dari ujung kepala sampai pangkal cagak ekor dalam satuan centimeter (cm)	48

Lampiran 2. Proses unggah data ke dalam server menggunakan aplikasi Android

Pengunggahan data ke server dilakukan menggunakan aplikasi berbasis Android. Data yang diunggah ke server berdasarkan data *Ms. Excel* yang sudah diverifikasi. Terdapat beberapa kategori data, yaitu: data utama, data trip, data kapal, biaya operasional, dan data hasil tangkapan. Tampilan proses unggah data menggunakan aplikasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Mode Input : mode yang digunakan untuk memasukan data kedalam aplikasi
- b. Data Utama : informasi umum tentang trip penangkapan
- c. Data Trip : informasi aktivitas trip penangkapan
- d. Data Kapal : informasi armada dan biaya operasional penangkapan ikan
- e. Data Biaya Operasional : informasi biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu trip aktivitas penangkapan
- f. Data Hasil Tangkapan : informasi tentang hasil tangkapan yang didapatkan dalam operasi penangkapan ikan
- g. Mode Upload : mode yang berfungsi untuk mengunggah data ke dalam server *fisheries database*

a. Mode input

b. Data utama

c. Data trip

d. Data kapal

e. Data biaya operasional

f. Data hasil tangkapan

g. Mode Upload

Lampiran 3. Script pendugaan parameter pertumbuhan dan laju eksploitasi menggunakan Rstudio

```
#####  
### Estimasi Pertumbuhan, Mortalitas dan Tingkat Eksploitasi Berdasarkan Data Panjang ###  
### Disiapkan Oleh: Duranta D. Kembaren ###  
### Balai Riset Perikanan Laut - KKP ###  
### Workshop & Training Analisis Data Perikanan Pokja RAPP Aceh ###  
### Online, 26 - 30 Juni 2021 ###  
#####  
# Install packages -----  
  
install.packages("TropFishR")  
install.packages("devtools")  
install.packages("Rcpp")  
  
#  
  
# Load library -----  
  
library(TropFishR)  
library(devtools)  
library(Rcpp)  
library(usethis)  
  
#  
  
# Data Preparation -----  
  
# Set working directory  
setwd("G:/My Drive/Data Fisheries - Google Drive/Google Drive Bersama/5. Analisis Data Sulawesi  
Utara - 2021/2021 - Mei/2. Demersal/1. Etelis radiusus")  
  
# read data  
lf <- read.table(file = "Eradiusus.txt", header=T)  
dates <- colnames(lf)[-1]  
dates <- strsplit(dates, "X")  
dates <- unlist(lapply(dates, function(x) x[2]))  
dates <- as.Date(dates, "%Y_%d_%m")  
dataalf <- list(dates = dates,  
midLengths = lf$MidLength,  
catch = as.matrix(lf[-1]))  
class(dataalf) <- "lfq"  
dataalf$catch[is.na(dataalf$catch)] <- 0  
  
#  
  
# Data Restructuring -----  
  
# plot data lf  
plot(dataalf, Fname = "catch")  
  
# plot restructured data lf  
dataalf <- lfqRestructure(dataalf, MA = 5)  
plot(dataalf, Fname = "rcounts")  
  
#  
  
# Growth analysis -----  
  
# Powel_Wetherall plot  
set.seed(1)
```

```

PW <- powell_wetherall(param = datalf,
  catch_columns = 1:ncol(datalf$catch),
  reg_int = NULL)
paste("Linf=", round(PW$Linf_est),
  "\u00b1", round(PW$se_Linf))
PW$Linf_est
PW$confidenceInt_Linf

# ELEFAN with K-Scan
set.seed(2)
KScan <- ELEFAN(datalf, Linf_fix = PW$Linf_est, MA = 5, addl.sqrt = TRUE)
unlist(KScan$par)
KScan$Rn_max
KScan$agemax

# Response Surface Analysis
set.seed(3)
RSA <- ELEFAN(datalf, Linf_range = seq(90,110,2), MA = 5,
  K_range = seq(0.1,1,0.1), addl.sqrt = TRUE, contour = TRUE)

points(RSA$par["Linf"], RSA$par["K"], pch="*", cex=2, col=2)
unlist(RSA$par)
plot(RSA)
RSA$agemax
RSA$Rn_max

# run ELEFAN with simulated annealing
# ELEFAN-SA non seasonalised
set.seed(4)
SA1 <- ELEFAN_SA(datalf, SA_time = 60*1, SA_temp = 6e5, maxit = 400,
  MA = 5, seasonalised = FALSE, addl.sqrt = FALSE,
  init_par = list(Linf = 89.70637, K = 0.2, t_anchor = 0.5, C=0.5, ts = 0.5),
  low_par = list(Linf = 90, K = 0.1, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
  up_par = list(Linf = 110, K = 0.3, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1))

unlist(SA1$par)
plot(SA1)
SA1$agemax
SA1$Rn_max

# ELEFAN-SA with seasonalised
set.seed(5)
SA2 <- ELEFAN_SA(datalf, SA_time = 60, SA_temp = 6e5, maxit = 400,
  MA = 5, seasonalised = TRUE, addl.sqrt = FALSE,
  init_par = list(Linf = 89.70637, K = 0.2, t_anchor = 0.5, C=0.5, ts = 0.5),
  low_par = list(Linf = 90, K = 0.1, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
  up_par = list(Linf = 110, K = 0.3, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1))

unlist(SA2$par)
plot(SA2)
SA2$agemax
SA2$Rn_max
# run ELEFAN with genetic algorithm

```

```

# ELEFAN-GA non seasonalised
set.seed(6)
GA1 <- ELEFAN_GA(data1f, MA = 5, seasonalised = FALSE, popSize = 50, maxiter = 100,
  pmutation = 0.1, pcrossover = 0.5, addl.sqrt = FALSE,
  low_par = list(Linf = 90, K = 0.1, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
  up_par = list(Linf = 110, K = 0.3, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1),
  monitor = FALSE)
unlist(GA1$par)
plot(GA1)
GA1$agemax
GA1$Rn_max

# ELEFAN-GA with easonalised
set.seed(7)
GA2 <- ELEFAN_GA(data1f, MA = 5, seasonalised = TRUE, popSize = 50, maxiter = 100,
  pmutation = 0.1, pcrossover = 0.7, addl.sqrt = FALSE,
  low_par = list(Linf = 90, K = 0.1, t_anchor = 0, C = 0, ts = 0),
  up_par = list(Linf = 110, K = 0.3, t_anchor = 1, C = 1, ts = 1),
  monitor = FALSE)
unlist(GA2$par)
plot(GA2)
GA2$agemax
GA2$Rn_max #

```

The Best Result Est Linf-----

```

PW$Linf_est
PW$confidenceInt_Linf

unlist(KScan$par)
KScan$Rn_max
KScan$agemax

unlist(RSA$par)
RSA$Rn_max
RSA$agemax

unlist(SA1$par)
SA1$Rn_max
SA1$agemax

unlist(SA2$par)
SA2$Rn_max
SA2$agemax

unlist(GA1$par)
GA1$Rn_max
GA1$agemax

unlist(GA2$par)
GA2$Rn_max
GA2$agemax
# The highest Rn_max was GA1

```

Pada formula berikutnya sesuaikan dg model terpilih

#

Mortality Estimation -----

Natural Mortality - M

Ms <- M_empirical(

 Linf = SA1\$par\$Linf, K_l = SA1\$par\$K, tmax = SA1\$agemax, temp = 29,

 method = c("Hoenig","Pauly_Linf","Then_tmax","Then_growth")) ##Hoenig 1 -> all species; Hoenig

2 -> only fish

datalf\$M <- as.numeric(Ms)

show results

paste("M =", as.numeric(Ms))

estimation t0

t0 = -10^(-0.3922-(0.2752*log10(SA1\$par\$Linf))-(1.038*log10(SA1\$par\$K)))

print(t0)

Total Mortality Estimation

#Input data

lf2 <- read.table(file <- "Eradiusus_catch.txt", header = TRUE)

datalf_b <- synLFQ3

datalf_b\$midLengths <- lf2[,1]

datalf_b\$midLengths <- as.numeric(datalf_b\$midLengths)

datalf_b\$catch <- as.numeric(datalf_b\$catch)

datalf_b\$Linf <- SA1\$par\$Linf

datalf_b\$K <- SA1\$par\$K

datalf_b\$t0 <- t0

datalf_b\$catch <- as.matrix(lf2[,-1])

datalf_b\$catch <- as.numeric(datalf_b\$catch)

run catch curve

#res_cc <- catchCurve(datalf_b, catch_columns = NA, reg_int = c(20,27), calc_ogive = TRUE)

res_cc <- catchCurve(datalf_b, reg_int = NULL, calc_ogive = TRUE)

assign estimates to the data list

datalf_b\$Z <- res_cc\$Z

datalf_b\$M <- datalf\$M

datalf_b\$FM <- as.numeric(datalf_b\$Z - datalf_b\$M)

datalf_b\$E <- datalf_b\$FM/datalf_b\$Z

#

Final result -----

#Display result

res <- res_cc

res\$M <- datalf\$M

res\$FM <- datalf_b\$FM

res\$E <- datalf_b\$E

res\$midLengths <- NULL; res\$catch <- NULL; res\$t_midL <- NULL

res\$lnC_dt <- NULL; res\$reg_int <- NULL; res\$linear_mod <- NULL

res\$confidenceInt <- NULL; res\$intercept <- NULL; res\$linear_mod_sel <- NULL

res\$Sobs <- NULL; res\$ln_1_S_1 <- NULL; res\$Sest <- NULL

unlist(res)

```
save.image(file = "Eradiusus_ih.RData")  
load("Eradiusus.RData")
```

```
#####THEEND#####
```

Lampiran 4. Produksi atau total hasil tangkapan per bulan untuk kelompok ikan kakap, kerapu, lencam/ketambak, dan biji nangka pada periode Mei 2019 – Desember 2021

(a) Total hasil tangkapan kelompok ikan kakap (Lutjanidae) di perairan Kepulauan Sangihe

(b) Total hasil tangkapan kelompok ikan kerapu (Epinephelidae) di perairan Kepulauan Sangihe

(c) Total hasil tangkapan kelompok ikan ketambak/lencam (Lethrinidae) di perairan Kepulauan Sangihe

(d) Total hasil tangkapan kelompok ikan biji nangka (Mullidae) di perairan Kepulauan Sangihe

(a) Sebaran spasial CPUE kelompok ikan kakap (Lutjanidae)

(b) Sebaran spasial total trip penangkapan kelompok ikan kakap (Lutjanidae)

CPUE EPINEPHELIDAE DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

(c) Sebaran spasial CPUE kelompok ikan kerapu (Epinephelidae)

TOTAL TRIP PENANGKAPAN IKAN KERAPU DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

(d) Sebaran spasial total trip penangkapan kelompok ikan kerapu (Epinephelidae)

CPUE LETHRINIDAE DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

(e) Sebaran spasial CPUE kelompok ikan lencam/ketambak (Lethrinidae)

TOTAL TRIP PENANGKAPAN IKAN LENCAM DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

(f) Sebaran spasial total trip penangkapan kelompok ikan lencam/ketambak (Lethrinidae)

CPUe MULLIDAE DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

(g) Sebaran spasial CPUe kelompok ikan biji nangka (Mullidae)

TOTAL TANGKAPAN IKAN BIJI NANGKA DI KAB. KEPULAUAN SANGIHE

(h) Sebaran spasial total trip penangkapan kelompok ikan biji nangka (Mullidae)

Lampiran 6. Alat tangkap yang dioperasikan untuk menangkap ikan karang dan demersal di perairan Kepulauan Sangihe

pancing ulur (*handline*)

panah (*speargun*)

jaring insang tetap (*set gillnet*)

rawai dasar (*bottom longline*)

bubu (pots)

jaring insang lingkar (*encircling gillnet*)

Lampiran 7. Komposisi ukuran panjang ikan yang terindikasi pada kondisi *fully-exploited* dan *under-exploited*

Etelis radiusus

Pristipomoides sieboldii

Etelis coruscans

Variola albimarginata

Cephalopholis urodeta

Cephalopholis spiloparaea

Lethrinus atkinsoni

Lethrinus harak

Aphareus rutilans

Epinephelus fasciatus

Epinephelus merra

Lethrinus ornatus

Parupeneus multifasciatus

